

REVISTA

de MUSICOLOGÍA

Vol. XLVI N.º 1 2023

Madrid
ISSN: 0210-1459

RAM

seam

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MUSICOLOGIA

seam
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MUSICOLOGIA

COMPONER, ¿PARA QUIÉN? ARTHUR LOURIÉ: MÚSICA DE UN «REVOLUCIONARIO» RUSO EN LA ESPAÑA DE 1924*

Javier ARES YEBRA

Universidad Internacional de Valencia,
Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación
ORCID iD: 0000-0002-1027-7762

Resumen: Este artículo expone algunos aspectos destacados de la trayectoria vital y la producción del compositor ruso Arthur Lourié, desde el papel que desempeñó como director del Departamento de Música del Narkomprós en la Rusia revolucionaria hasta sus sucesivos exilios en Francia, donde fue un personaje destacado de la emigración rusa en París durante las décadas

* Este trabajo es fruto, principalmente, de dos estancias de investigación en la Paul Sacher Stiftung (PSS) de Basilea. La primera (2020) fue posible gracias a una beca de la propia institución suiza, y la segunda (2023) al apoyo y financiación de la Robert Craft Igor Stravinsky Foundation de Estados Unidos. Agradezco a Angela Ida de Benedictis y Heidy Zimmermann, directoras de la Arthur Lourié y la Igor Strawinsky Collection respectivamente, y a Carlos Chanfón y Evelynne Diendorf, de Biblioteca y Archivo (PSS), el haber facilitado en todo momento mi trabajo. Stefan Hulliger, director de la Arthur Lourié Gesellschaft de Basilea, fue quien me introdujo en la vida y la obra de este compositor, brindándome generosamente sus conocimientos, bibliografía y documentos diversos. Igualmente, agradezco a la profesora Klára Mócziz, del Amherst College (Massachusetts), sus trabajos sobre Lourié y el eurasiatismo y, en particular, el envío de la revista *Eurasia*; a la profesora Consuelo Carredano, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el envío de algunos textos de Adolfo Salazar; a la Fundación Archivo Manuel de Falla, a su directora Elena García de Paredes, y a Aurora Fernández y Candela Tormo, su amabilidad hacia mis consultas, proporcionándome valiosa documentación; a Fernando Gilgado Gómez, del Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y al personal de la Biblioteca Nacional de España y de la Fundación Alejo Carpentier, las facilidades ofrecidas a la hora de consultar sus archivos; a Will Adams, de Wise Music Group, depositaria de los derechos de la editorial G. Schirmer, el permiso para utilizar el extracto de *A Cristo crucificado ante el mar* (A. Lourié, 1938); y a Philomeen Lelieveldt, responsable de los fondos del Nederlands Muziek Instituut, el envío de material

de 1920 y 1930, y finalmente en Estados Unidos. Se examinan diversas referencias al compositor en la prensa histórica y la investigación musicológica españolas. Tras analizar varias críticas musicales de Adolfo Salazar publicadas en *El Sol* y la gira del pianista Alexander Borovski organizada por la Asociación de Cultura Musical en febrero y marzo de 1924, se aportan los primeros datos sobre la interpretación de la música de Lourié en España. Asimismo, se revisa la naturaleza de sus vínculos con Ígor Stravinski y, por último, a partir de diversos documentos y testimonios, se exploran sus relaciones con algunos protagonistas de la música y la intelectualidad españolas de la época, como Manuel de Falla, José Bergamín y Andrés Segovia.

Palabras clave: Arthur Lourié, Revolución y música rusa, Ígor Stravinski, Manuel de Falla, José Bergamín, Andrés Segovia, relaciones Rusia-España.

COMPOSING, FOR WHOM? ARTHUR LOURIÉ: MUSIC OF A RUSSIAN «REVOLUTIONARY» IN THE SPAIN OF 1924

Abstract: This article presents highlights from the life and work of the Russian composer Arthur Lourié, beginning with his role as director of the *Narkomprós* Music Department in revolutionary Russia, and continuing with his successive exiles in France, where he was a prominent figure in the Parisian Russian émigré community of the 1920s and 1930s, and the United States. The research considers references to the composer in the historical Spanish press and in musicological scholarship. Analysis of several critical reviews published by Adolfo Salazar in *El Sol* as well as of the tour of pianist Alexander Borowsky during February and March 1924, which was organized by the Asociación de Cultura Musical, yields the earliest data about the performance of Lourié's music in Spain. Likewise, the nature of Lourié's links with Igor Stravinsky and his relationships with some of the leading figures in Spanish music and intellectuals of the time, such as Manuel de Falla, José Bergamín, and Andrés Segovia, are explored by means of documents and testimonies.

Keywords: Arthur Lourié, Revolution and Russian music, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, José Bergamín, Andrés Segovia, Russia-Spain relations.

Introducción

La Revolución Rusa supuso un acontecimiento tan determinante para el siglo XX como lo fuera la Revolución Francesa para el siglo XIX¹. Sus

fotográfico perteneciente al Willem Mengelberg Archive. Todas las personas y organismos mencionados están desde luego eximidos de los errores que haya podido cometer. Por último, quiero agradecer a las instituciones que han permitido la reproducción de los documentos incorporados a este artículo y a las/los revisoras/es anónimas/os sus sugerencias y aportaciones al mismo.

¹Sobre el siglo XX y el período soviético resulta de utilidad como referencia general SERVICE, Robert. *Historia de Rusia en el siglo XX*. Traducción de Carles Mercadal. Barcelona, Crítica, 2010

repercusiones y consecuencias fueron, no obstante, mucho más trascendentales y duraderas en términos globales. En este sentido, según Hobsbawm, «la revolución de octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna» y fue «reconocida universalmente como un acontecimiento que conmocionó al mundo»². Si bien no se produjo la revolución mundial que debía seguir a la implantación del socialismo en Rusia, de acuerdo con Hobsbawm sí se generó una oleada revolucionaria a nivel internacional durante los dos años posteriores a la Revolución de Octubre. En el caso de España, aunque una parte de la izquierda sostenía convicciones profundamente anarquistas, esto es, muy alejadas de las posiciones de Lenin, «al período 1917-1919 se le dio el nombre de “bienio bolchevique”»³.

De nuevo según Hobsbawm, la mayor parte de la vanguardia artística rusa no se alineó con el proceso revolucionario de 1917⁴. En cualquier caso, gracias a la labor de Anatoli Lunacharski (1875-1933) al frente del *Narkomprós* (Comisariado del Pueblo para la Educación), a los artistas se les concedió cierta libertad a condición de que no se opusieran a la revolución⁵. Las innovaciones de las vanguardias despertaban el recelo de los socialistas, que buscaban un arte que pudiera comprender la clase obrera. Con todo, Lunacharski se mantuvo receptivo a las nuevas corrientes

[1998]; y, más recientemente, el volumen actualizado de KENEZ, Peter. *A History of the Soviet Union from the Beginning to its Legacy*. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. Sobre la comparación entre la Revolución Rusa de 1917 y la Francesa, cf. la tesis sostenida por HOBBSBAM, Eric. *Historia del siglo XX*. Traducción de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castellés. Buenos Aires, Crítica, 1998 [1994], especialmente el Capítulo 2. «La revolución mundial», pp. 62-91. Entre lo publicado en España, puede consultarse CASANOVA, Julián. *La venganza de los siervos. Rusia 1917*. Barcelona, Crítica, 2017. Para una aproximación al debate sobre la dimensión internacional de la Revolución Rusa como proceso de cambio político y social y su incidencia en la realidad española de la época, cf., por ejemplo, MEAKER, Gerald H. *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923)*. Traducción de Manuel de la Escalera. Barcelona, Ariel, 1978, pp. 140-183 [Cap. 4. «La Revolución bolchevique en la España de 1917-1918»]; y PUIGSECH FARRÀS, Josep. «La Revolución rusa y España: una doble vertiente historiográfica». *Índice Histórico Español*, 130 (2017), pp. 39-69.

² HOBBSBAM, E. *Historia del siglo XX...*, pp. 63 y 73.

³ *Ibid.*, p. 73. Meaker habla de «trienio bolchevista» para referirse a la oleada de agitación semirrevolucionaria que atravesó el sur de España en 1918-1920. Cf. MEAKER, G. H. *La izquierda revolucionaria en España...*, pp. 184-199 [Cap. 5. «Andalucía y el trienio bolchevista 1918-1920»].

⁴ Cf. HOBBSBAM, Eric. *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo XX*. Traducción de Cecilia Belza y Gonzalo García. Barcelona, Crítica, 2013, p. 226 [Cap. 19. «Arte y poder», pp. 221-229].

⁵ Sobre la ortografía de Анатолий Луначарский, a partir de la fonética rusa, se propone Anatoli Lunacharski como forma ortográfica en español. El mismo criterio se aplicará para los demás nombres rusos, cuya fonética es, en general, compatible con la española (por ejemplo, Serguei Prokofiev, Alexander Glazunov o Ígor Stravinski). En el caso de citas de documentos o ediciones de libros y artículos, se respeta la ortografía que aparece en ellos.

artísticas e intelectuales. Fue justamente durante su gestión en el *Narkomprós* que, para Hobsbawm, «la revolución situó a las nuevas vanguardias rusas en una posición única de poder e influencia»⁶. A pesar de que no gozaron de la simpatía del ala más ortodoxa del Partido Comunista, que consideraba mínimo su impacto y relevancia, las vanguardias estuvieron apoyadas por el aperturismo de Lunacharski. Siempre siguiendo a Hobsbawm, fueron además instrumentalizadas para aplacar a «una *intelligentsia* culta, pero en gran parte no convertida, que también formaba el grueso del público de las artes, incluidas las artes de vanguardia»⁷. A efectos prácticos, al margen de los futuristas, fueron pocos los artistas que se comprometieron políticamente.

La reacción de la comunidad musical que se encontraba en Rusia con posterioridad a la Revolución de 1917 fue diversa⁸. Algunos esfuerzos creativos se concretaron en propuestas colectivistas e igualitarias como, por ejemplo, la orquesta sin director *Persimfans*, que ofreció su primer concierto el 13 de febrero de 1922. Este era el acrónimo ruso (*Pervoy simfoniéchski ansambl'bezdirigera*) con el que se conoció a la orquesta fundada por el violinista y profesor Lev Tseitlin (1881-1952). Compuesta por setenta músicos, *Persimfans* fue considerada, según Richard Stites, «una utopía en miniatura» durante sus diez años de existencia, «una isla en medio de una persistente desigualdad»⁹. Esta práctica musical, auténtico espíritu de

⁶ HOBSBAWM, E. *Un tiempo de rupturas...*, p. 216.

⁷ *Ibid.*, p. 219. El término *intelligentsia* (en ruso интеллигенция, cercano al español «intelectualidad») representa un particular grupo social en la historia de Rusia y se refiere a las personas del ámbito cultural y otros cercanos que desarrollaron trabajos intelectuales con un deliberado compromiso político y moral. La literatura sobre este término fundamental es abundante. Para un análisis diacrónico del mismo desde los estudios culturales y la historia de las ideas, cf. KAGARLITSKY, Boris. *Los intelectuales y el estado soviético. De 1917 al presente*. Traducción de Ezequiel Adamovsky. Buenos Aires, Prometeo, 2005 (en especial los capítulos 1. «El Estado y la Intelligentsia en Rusia» y 2. «Revolución y burocracia», pp. 29-101). Sobre los avatares de la *intelligentsia* con posterioridad a 1917, como el episodio de 1922 en el que unos 220 intelectuales, entre ellos Nikolai Berdiaiev, Semion Frank y Lev Karsavin, fueron expulsados por Lenin en el llamado «barco de los filósofos» (*filosofskiy parokhod*), cf. CHAMBERLAIN, Lesley. *Lenin's Private War. The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia*. Nueva York, St. Martin's Press, 2007. Para una lectura del concepto en el ámbito musical, cf. BAÑA, Martín. *Una intelligentsia musical. Modernidad, política e historia de Rusia en las óperas de Musorgsky y Rimsky-Korsakov (1856-1883)*. Buenos Aires, Gourmet Musical, 2017.

⁸ Las trayectorias dispares de sus integrantes reflejan la diversidad de la vida musical soviética en ese tiempo. La década de 1920 en la Rusia soviética fue, según Hobsbawm, «de una miseria terrible, pero culturalmente, de gran efervescencia. Con Stalin, esto cambió radicalmente». HOBSBAWM, E. *Un tiempo de rupturas...*, p. 226.

⁹ «Persimfans and its seventy musicians was a utopia in miniature [...] an island in the midst of persistent inequality». STITES, Richard. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental*

organización colectiva, sería cancelada en la década siguiente por resultar incompatible con el estalinismo.

Algunos compositores como Nikolai Miaskovski permanecieron en el país¹⁰. Otros emigraron a Occidente: Serguei Rachmaninov abandonó Rusia en diciembre de ese año; Serguei Prokofiev hizo lo propio en mayo de 1918, aunque volvió en 1927 con motivo de una serie de conciertos y en 1936 retornó definitivamente al país¹¹; y Alexander Glazunov viajó a Viena en 1928 para acudir al Concurso Internacional que conmemoraba el centenario de la muerte de Franz Schubert y decidió no regresar a la Unión Soviética¹². Arthur Lourié (1892-1966), por su parte, se desplazó en 1922 a Berlín para asistir a una conferencia sobre composición musical con cuartos de tono, circunstancia que aprovechó para no volver a su país natal.

La trayectoria de Lourié es interesante por varios motivos. Participó de los movimientos vanguardistas, particularmente del Futurismo, y jugó un papel relevante en la organización de la música después de la Revolución¹³. Formó parte del gobierno de Lenin como jefe del MUZO (Departamento de Música) del *Narkomprós*, dirigido por Lunacharski¹⁴.

Life in the Russian Revolution. Nueva York, Oxford University Press, 1989, p. 136. Salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones son del autor. De esta orquesta sin director pueden verse algunas imágenes en NELSON, Amy. *Music for the Revolution: Musicians and Power in Early Soviet Russia*. University Park, The Pennsylvania State University Press, 2004, pp. 196-197.

¹⁰ Para Liudmila Nikitina, la música de Miaskovski expresó «[...] los sufrimientos de los intelectuales de aquellos años. [...] Al final de su *Sexta sinfonía* [1921-1923], junto con las canciones francesas revolucionarias, Miaskovski cita la melodía medieval *Dies irae*, evocando la representación del juicio final. De ese modo, vincula la Revolución al Apocalipsis». NIKITINA, Liudmila. *Los compositores rusos de los siglos XIX y XX*. Sant Cugat del Vallès, Arpeggio, 2021, pp. 200-201.

¹¹ El diario de Prokofiev refleja el clima cultural y artístico de esos años y brinda detalles de los encuentros, ensayos y conciertos que ofreció durante su visita en 1927. Cf. PHILIPS, Anthony (ed.). *Sergey Prokofiev. Diaries 1915-1923. Behind the Mask*. Londres, Faber & Faber, 2008; e *Idem. Sergey Prokofiev. Diaries 1924-1933. Prodigal Son*. Londres, Faber & Faber, 2012. Prokofiev recordaría más tarde que Lunacharski lo alentó a quedarse: «You are a revolutionary in music as we are in life. We should work together. But if you want to go to America, I will not stand in your way». PROKOF'EV, Sergey. *Materialy, dokumenty, vospominaniya*. Moscú, Gosudarstvennoe Muzykal'noe Izdatel'stvo, 1961, p. 161 (citado en ROBINSON, Harlow. *Sergei Prokofiev. A Biography*. Nueva York, Viking, 1987, p. 137).

¹² NIKITINA, L. *Los compositores rusos...*, p. 175. La autora señala que Glazunov «siempre pensaba en su regreso a Rusia, tal como testimonian las cartas escritas desde París, poco antes de su muerte en 1936».

¹³ Sobre los vanguardistas rusos, Judy Wajcman afirma que «tendieron a actuar en favor de la Revolución bolchevique hasta que se inició la represión de la autonomía artística en la Unión Soviética». WAJCMAN, Judy. *Esclavos del tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital*. Traducción de Francisco J. Ramos. Barcelona, Paidós, 2017, p. 77.

¹⁴ ARES YÉBRA, Javier. «Historia, música y política en la Rusia revolucionaria. El compositor Arthur Lourié en el gobierno de Lenin». *Actas de las XIII Jornadas Internacionales de Historia, Arte*

En Francia frecuentó el círculo neotomista *Renouveau catholique* de Jacques Maritain, fue el principal colaborador y exégeta de Stravinski¹⁵ y llegó a ser una figura destacada del París ruso de las décadas de 1920 y 1930¹⁶. En su carrera artística, signada por la experiencia del exilio, transitó con talento la pintura y, sobre todo, la composición musical, con un total de ciento trece obras completadas¹⁷. Asimismo, anticipó en sus escritos las bases de la dicotomía adorniana Stravinski-Schoenberg que marcaría el devenir de la estética musical a lo largo del siglo XX.

En la actualidad, la presencia de Lourié en la producción musicológica en España se reduce, principalmente, a unas pocas referencias de carácter breve y periférico en tesis doctorales¹⁸. A su vez, estos trabajos recogen solo una parte de las menciones al compositor ruso en la prensa histórica, relacionadas, entre otros temas, con el papel que jugó en el periplo vital y artístico de Stravinski, su texto «Neogótico y neoclásico» (1928) o su participación en el círculo de Maritain. Asimismo, como en el caso de las

y Política. Departamento de Historia y Teoría del Arte, Facultad de Artes, UNICEN (Tandil, Argentina), 2022 [en prensa].

¹⁵ Un análisis sobre el papel de Lourié como intérprete de la obra stravinskiana puede verse en DUFOUR, Valérie. *Stravinsky et ses exégètes (1910-1940)*. Bruselas, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2006, pp. 87-105. Debido a su importancia en esta investigación, la relación entre Stravinski y Lourié se aborda como apartado propio en las páginas que siguen.

¹⁶ Para una historia cultural de la emigración rusa de entreguerras, cf. RAEFF, Marc. *Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration, 1919-1939*. Nueva York, Oxford University Press, 1990; y SLOBIN, Greta. *Russian Abroad Literary and Cultural Politics of Diaspora (1919-1939)*. Boston, Academic Studies Press, 2013. Sobre la apropiación de la cultura francesa, en especial del modernismo europeo, por parte de los emigrados rusos en París y su participación en la vida cultural parisina, cf. LIVAK, Leonid. *How it was done in Paris: Russian Émigré Literature and French Modernism*. Madison, University of Wisconsin Press, 2003. Para una bibliografía más exhaustiva, cf. *Idem*. *Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Inter-War France: A Bibliographical Essay*. Montreal, McGill-Queen's University Press, 2010.

¹⁷ HULLIGER, Stefan (comp.). *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue of Complete Works*. Basilea, Arthur Lourié Gesellschaft, 2018.

¹⁸ Cf. PIQUER SANCLEMENTE, Ruth. *El concepto estético de clasicismo moderno en la música española (1915-1939)*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2011; *Idem*. «Neoclasicismo musical en España: discursos filosóficos, estéticos y críticos (1915-1936)». *Azafea. Revista de filosofía*, 15 (2013), pp. 139-168; AGUILAR HERNÁNDEZ, Cristina. *Conceptos de lo español en la música rusa. De Glinka a Manuel de Falla*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2016; GIL NOÉ, José Vicente. *Prácticas musicales y sonoras experimentales en Valencia durante el siglo XX, 1922-1983. De olvidadas a precedentes del arte sonoro valenciano*. Tesis doctoral. Universitat de València, 2016; CIVIOTTI GARCÍA, Diego. *La estética musical de Josep Soler*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2016; RODRÍGUEZ GÓMEZ, Léster. *Música para percusión y vanguardia en el continente americano: Amadeo Roldán, José Ardévol y Carlos Chávez, su relación con el proyecto panamericano y la música experimental norteamericana (1930-1943)*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2017; y MARCO, Tomás. *Escuchar la música de los siglos XX y XXI*. Bilbao, Fundación BBVA, 2017. Las referencias se concretan pertinentemente a lo largo de este artículo.

alusiones a su supuesto origen francés, algunas referencias a la biografía de Lourié resultan imprecisas o inexactas¹⁹. En general, el abordaje de este compositor es manifiestamente incompleto, ya que, como veremos, se desconocen datos importantes sobre su labor compositiva y la presencia de su música en España. En consecuencia, es pertinente un análisis que, como en los primeros pasos del revelado de una fotografía, nos permita convertir esa imagen latente de Lourié en algo reconocible.

En el presente artículo se exponen, en primer lugar, algunos aspectos destacados de la trayectoria biográfica y compositiva de Arthur Lourié. A continuación, se examinan algunas referencias al compositor ruso en el diario *El Sol* y la inclusión de su música en la gira del pianista Alexander Borovski (1889-1968) por España en febrero y marzo de 1924. Seguidamente, se ponen en contexto sus vínculos con Stravinski y, por último, a partir de varios documentos, se profundiza en su obra y su biografía trazando relaciones con algunos protagonistas de la música y la intelectualidad españolas de la época, como Manuel de Falla, José Bergamín y Andrés Segovia.

Arthur Lourié: notas biográficas²⁰

Naum Izrailevich Luria (en ocasiones Lur'ja o Lur'e) nació en 1892 en Propoisk (actual Slavgorod, Bielorrusia), en el seno de una familia judía²¹ (Figura 1). En 1909 entró en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, y allí estudió piano con Anatoli Drozdov (1883-1950) y composición con Alexander Glazunov. Pero en 1913 abandonó la formación académica en favor de un desarrollo técnico y expresivo más personal.

¹⁹ PIQUER SANCLEMENTE, R. *El concepto estético de clasicismo moderno...*, p. 80; AGUILAR HERNÁNDEZ, C. *Conceptos de lo español en la música rusa...*, p. 373.

²⁰ A partir del trabajo con nuevas fuentes y bibliografía, estas notas revisan y amplían las ya publicadas en ARES YEBRA, Javier. *Historia, estética y política en la Poética musical. La «Constelación Stravinski» en el París de entreguerras*. Sant Cugat del Vallès, Arpeggio, 2021, pp. 199-210.

²¹ Algunos documentos conocidos en Occidente con posterioridad a la desintegración de la Unión Soviética muestran variaciones en su fecha de nacimiento: mayo de 1891, 1892 o 1893. Irina Graham ha señalado 1893 como su año de nacimiento, y en el certificado del Odessa Commercial College al que Lourié ingresa en 1902 la fecha que aparece es mayo de 1891. Pero según los registros civiles de Odessa, Lourié cumplió veintidós años en 1914. En todos sus documentos franceses y estadounidenses, así como en todos los programas de conciertos y listas de trabajos e incluso en su lápida, Lourié eligió 1892. En este trabajo se respeta la preferencia del compositor. Para una ampliación de estos datos, cf. HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, pp. 137-138.

FIGURA 1. Arthur Lourié en París, ca. 1927. Fotografía de Jerome Ltd. Studios.
© Arthur Lourié Collection, Paul Sacher Stiftung.

Ese mismo año cambió su nombre a Arthur Vincent Lourié, el primero en honor a Arthur Schopenhauer y el segundo siguiendo su admiración por Vincent van Gogh²². Apenas un año más tarde, comenzó a emplear la forma rusa Artur Sergeevich²³.

²² Sobre su apellido se han propuesto varias hipótesis; por ejemplo: «From a young age Lourié developed a strong interest in religion, believing he was a descendent of a Jewish mystic from Spain who fled to France before the Inquisition». PORTER, Jana. «From Commissar to Stravinsky's Conscience: Arthur Lourié's Connection to Igor Stravinsky and the Relationship's Demise», 2015, p. 3 <https://www.janaporter.com/files/pdf/Commissar_Conscience_janaweb.pdf> [consulta 09-04-2023]. Porter se hace eco de una información recogida en GRAHAM, Andrea. «Arthur Lourié: A Biographical Sketch, 1974», TMS, *Special Collections, Division of Performing Arts*. Nueva York, New York Public Library, s. f., p. 1. El místico judío al que se refiere la autora es Isaac Luria. Sobre su vida y su pensamiento, cf. SCHOLEM, Gershom. *Las grandes tendencias de la mística judía*. Traducción de Beatriz Oberländer. Madrid, Siruela, 2006, pp. 269-311 [Séptima conferencia. «Yitshac Luria y su escuela»].

²³ Según Olesya Bobrik, Lourié empleó esta forma de manera «más o menos permanente». BOBRİK, Olesya. «Arthur Lourié: A Biographical Sketch». *Funeral Games in Honor of Arthur Lourié*. Klára Mórícz y Simon Morrison (eds.). Nueva York, Oxford University Press, 2014, pp. 28-62, p. 39.

En 1914, junto con el pintor Georgi Yakulov (1884-1928) y el poeta Benedikt Livshits (1887-1938), Lourié firmó el manifiesto futurista ruso «Nosotros y Occidente», donde se oponía a la influencia occidental reivindicando el componente oriental que caracterizó la cultura rusa desde el siglo XVIII²⁴. El 16 de abril de ese año, el texto fue publicado en francés por Guillaume Apollinaire en la revista *Mercure de France* y, posteriormente, se traduciría también al italiano. En 1915, Lourié compuso la obra para piano *Formas en el aire*, dedicada a Pablo Picasso²⁵, que con frecuencia ha sido referida en las investigaciones como un notable exponente de experimentación musical, «precursora de muchas de las partituras gráficas posteriores a la Segunda Guerra Mundial»²⁶.

En Petrogrado, Lourié se relacionó con la vanguardia artística, frecuentó al poeta simbolista Alexander Blok (1880-1921) y a los acmeístas Osip Mandleshtam (1881-1938) y Ana Ajmátova (1889-1966)²⁷. Fue uno

²⁴ Sobre este manifiesto, cf. DORONTCHENKOV, Ilia (ed.). *Russian and Soviet Views of Modern Western Art. 1890s to Mid-1930s*. Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 2009, pp. 184-185. Sobre los vínculos de Lourié con el futurismo puede encontrarse una referencia en CAMAJANI, Giovanni y GOJOWY, Detlef. «Lourié, Arthur Vincent». *New Grove Dictionary* [2.ª ed.]. Stanley Sadie y Joh Tyrrell (eds.). Londres, MacMillan Publishers, 2001, vol. 15, pp. 223-224. Para profundizar en ello, cf. GOJOWY, Detlef. *Arthur Lourié und der russische Futurismus*. Laaber, Laaber-Verlag, 1993.

²⁵ El Centro de Documentación del Museo Casa Natal Picasso de Málaga (según consultas por correo electrónico con Salvador Bonet, 4 y 7 de febrero de 2022) no alberga información alguna que conecte a Picasso con Lourié.

²⁶ «[...] precursor of the many graphic scores of post-World War II». SITSKY, Larry. *Music of the Repressed Russian Avant-Garde, 1900-1929*. Westport, Greenwood Press, 1994, p. 99. El capítulo 6, dedicado a Lourié [«Arthur V. Lourié: The Decadent Out of Place»], incluye numerosos ejemplos musicales y una lista de composiciones. En 2002 Sitsky editó *Music of the Twentieth-Century Avant-Garde. A Biocritical Sourcebook*, donde también se incluye un capítulo dedicado a Lourié (pp. 264-269), escrito por Peter Deane Roberts. En España, Tomás Marco menciona a Lourié en relación con la «experimentación» previa al triunfo del realismo socialista y afirma que su música «fue prohibida y se recuerda muy poco». MARCO, T. *Escuchar la música...*, p. 101. En el campo experimental, la composición de un *Preludio* microtonal por parte de Lourié en 1915 se menciona en GIL NOÉ, J. V. *Prácticas musicales y sonoras experimentales...*, p. 62. Sin embargo, esta obra supone una excepción en la producción de Lourié y su experimentación con microintervalos está lejos de la llevada a cabo por otros compositores, como el también ruso Ivan Wishnegradski (1893-1979).

²⁷ El acmeísmo fue un movimiento poético que surgió a partir de la década de 1910 y una de las manifestaciones más importantes de la Edad de Plata de la literatura rusa. Con un uso del lenguaje preciso y directo, la esencia de esta corriente poética es a menudo definida por oposición al simbolismo, criticado por los acmeístas por su hermetismo y excesiva ornamentación; el término fue adoptado por Nikolai Gumiliov (1886-1921) y Serguei Gorodetski (1884-1967). Para una ampliación sobre este asunto, cf. DOHERTY, Justin. *The Acmeist Movement in Russian Poetry: Culture and the Word*. Oxford, Clarendon Press, 1995; y para la relación de Lourié con Ana Ajmátova, cf. REEDER, Roberta. *Anna Akhmatova: Poet and Prophet*. Londres, Allison & Busby, 1995, pp. 149-154.

de los primeros en componer música para sus poemas²⁸. De hecho, la influencia de Blok fue clave para Lourié. La lectura del artículo «La *intelligentsia* y la Revolución», escrito por el poeta en 1918, le decidió a involucrarse en el momento social y político que atravesaba Rusia, entendiendo que la música desempeñaría un papel esencial como instrumento de la Revolución²⁹. Con Blok compartió su misticismo y su equiparación del caos revolucionario con «el espíritu de la música», que le llevó a apoyar inicialmente el gobierno bolchevique³⁰. Ese mismo año compuso música para el poema «Наш марш» («Nuestra marcha») de Vladimir Mayakovski (1893-1930), obra que le aportó reconocimiento y que fue elegida para acompañar la ceremonia de inauguración de un nuevo monumento a Karl Marx.

El 17 de agosto de 1922, Lourié abandonó Rusia rumbo a Berlín a bordo del *Oberbürgermeister Haken*. El poeta y novelista Boris Pasternak (1890-1960) se encontraba entre sus compañeros de travesía. El viaje, cuyo motivo original, como se ha mencionado, era asistir oficialmente a una conferencia sobre composición musical con cuartos de tono, sería aprovechado para no regresar. En la capital alemana comenzó a asistir a las clases de Ferruccio Busoni³¹, y en años posteriores su música se interpretó

²⁸ Por ejemplo, la composición *Голос музы* (*La voz de la musa*), tres poemas de Ana Ajmátova para su lectura con acompañamiento de coro femenino. Se conservan tres manuscritos de esta obra, el primero de ellos con fecha de noviembre de 1919 y dedicado al «Coro Académico Estatal»; el tercero, una versión (incompleta) para voz y cuerda (Arthur Lourié Collection, Paul Sacher Stiftung) [en adelante, ALC, PSS]. La obra, que permanece inédita, fue estrenada en junio de 1992 en Colonia a partir de estos materiales.

²⁹ Katerina Levidou ha analizado la dimensión política y cultural del concepto de revolución en Lourié a través de sus escritos, desde su período ruso a sus exilios en París y Estados Unidos. Para Levidou, a pesar de involucrarse en el movimiento eurasiático y de comprometerse con el neoclasicismo, Arthur Lourié nunca abandonó su disposición revolucionaria. Cf. LEVIDOU, Katerina. «Arthur Lourié and his conception of revolution». *Muzikologija*, 13 (2012), pp. 79-100, p. 79.

³⁰ Sobre las reflexiones de Blok en torno a la esencia musical de la revolución, cf. БЛОК, Alexander. *The Spirit of Music. Selected Essays*. I. Freiman (ed.). Westport, Hyperion Press, 1973 [1946], pp. 7-19 y 68-70.

³¹ Sobre la presencia de Lourié en Berlín, cf. БОБРИК, О. «Arthur Lourié...», pp. 47-49; y MORRISON, Simon. «Koussevitsky's ghostwriter». *Funeral Games in Honor ...*, pp. 123-131. El propio Lourié consideró sus encuentros con Busoni entre los eventos más importantes de su período berlinés, si bien ambos ya se habían reunido previamente, en sus años como estudiante en San Petersburgo. Sobre sus encuentros berlineses, su asistencia a conciertos de Busoni y su visión del compositor italiano, cf. LOURIÉ, Arthur. *Profanation et Sanctification du Temps. Journal musical 1910-1960. Saint-Petersbourg – Paris – New York*. Jean Mouton (ed). París, Desclée De Brouwer, 1966, pp. 147-151 [«Ferruccio Busoni»]. A propósito del rol que ambos desempeñaron como «dirigentes europeos» de la International Composers' Guild (ICG), el nombre de Lourié se menciona junto al de Busoni en RODRÍGUEZ GÓMEZ, L. *Música para percusión y vanguardia en*

en Berlín, Dresde, Leipzig y Frankfurt, entre otras ciudades³². Durante ese tiempo, entabló amistad con Varèse. El 25 de marzo de 1923 dejó Berlín y se trasladó a París. En marzo del año siguiente, una denuncia registrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores por sus vínculos previos con el bolchevismo le obligó a abandonar Francia, trasladándose temporalmente a Wiesbaden (Alemania) y regresando nuevamente a París en 1925³³. En ese tiempo, comenzó a trabajar en las *Éditions Russes de Musique*, fundadas por Kusevitski en 1909, y escribió sobre música rusa en *La Revue Musicale*.

Comprometido con el movimiento eurasiático, Lourié colaboró con un importante número de compatriotas en el exilio³⁴. Uno de ellos fue Piotr Suvchinski (1892-1985), al que ayudó en la confección de la revista *Eurasia*, contribuyendo además a ella con varios artículos³⁵. También participó en otras publicaciones auspiciadas por el eurasiatismo, como la revista *Versty* (1926-1928), en la que escribió dos artículos dedicados a

el continente americano..., p. 90. La ICG se fundó en Nueva York en 1921 por Carlos Salzedo y Edgar Varèse, quien propuso a Lourié unirse a ellos en un encuentro en Berlín.

³² Uno de los conjuntos que interpretó música de Lourié en Berlín fue el Amar-Quartett, fundado por Paul Hindemith en 1921. Cf. HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 140.

³³ Una entrada del diario de Serguei Prokofiev menciona este episodio: «1924 – 7 March: [...]. Incidentally, Lourié has been chased out of Paris: somebody denounced him as a commissar. Suspicion falls on Yakobson—likewise a composer, and likewise a swine». PHILIPS, A. *Sergey Prokofiev. Diaries 1924-1933...*, pp. 29-30. En una carta del 10 de abril de 1924, Lourié le contaba a Stravinski que una denuncia había motivado su exilio temporal a Alemania y afirmaba desconocer quién y qué se había informado sobre él. Asimismo, insistía en la honestidad del trabajo realizado en Rusia (VARUNTZ, Victor (ed.). *Igor Stravinskij. Peregipska s russkimi korrespondentami. Materiali k biografii*. 3 vols. Moscú, Izdatel'skij dom «Kompozitor», 1998-2003, vol. 3, pp. 49-51 [carta n.º 1122]).

³⁴ Según Taruskin: «He [Lourié] was the one musician who actively participated in Eurasianist politics, writing for many of the Eurasianist publications [...]». TARUSKIN, Richard. *Russian Music at Home and Abroad: New Essays*. Oakland, University of California Press, 2016, p. 148. En la misma línea, Levidou afirma: «[Lourié] was arguably the most fervent supporter of Eurasianism among the Russian émigré composers during the interwar years». LEVIDOU, K. «Arthur Lourié and his conception of revolution»..., p. 87.

³⁵ Sobre la biografía y el pensamiento musical de Suvchinski, cf. ARES YEBRA, Javier. «Pensar la música. Fuentes y elementos para una propuesta en Pierre Souvchinsky». *Revista del Instituto Musicológico Carlos Vega*, 32 (2018), pp. 15-42. La revista *Eurasia* publicó 35 números que aparecieron entre el 24 de noviembre de 1928 y el 7 de septiembre de 1929. Lourié publicó en ella artículos como «La crisis en el arte» y «Sobre Rachmaninov». Cf. «Krizis Isskustva» y «O Rakhmaninove». *Evraziia*, 4 (1928), p. 8. Sobre el eurasiatismo existen numerosos estudios en ruso, francés e inglés; en español, las investigaciones son menos frecuentes. Una aproximación a este tema puede verse en ARES YEBRA, J. *Historia, estética y política...*, pp. 173-195 [Cap. 7. «El movimiento eurasiático»].

Stravinski³⁶. Fueron los textos consagrados a un músico —y a la música— más extensos aparecidos en la prensa eurasiática de la época.

En 1926, Lourié obtuvo la ciudadanía francesa. En los años siguientes compuso algunas de sus obras más importantes, entre ellas la *Sonata Litúrgica* (1928), el *Concierto Espiritual* (1929) y la *Sinfonía Dialéctica* (1930). En 1930, el *Concierto Espiritual* se estrenó en el Carnegie Hall de Nueva York, dirigido por Hugh Ross; y el 24 de marzo de 1938 tuvo lugar la *première* parisina de su *Sinfonía Dialéctica*, dirigida por Charles Munch.

En 1941, tras la ocupación nazi, Lourié, que tenía orígenes judíos, decidió abandonar Francia ayudado por Kusevitski: en ruta por Portbou y Céret hacia Lisboa, su destino era Nueva York, ciudad en la que se encontraría con Varèse, Samuel Dushkin, Andrés Segovia, Serguei Sudeikin (1882-1946) y Vladimir Horowitz³⁷. En 1947 recibió la ciudadanía estadounidense, y en noviembre de ese año recuperó sus manuscritos, que habían sido conservados en París por Jean Laloy (1912-1994) desde la Segunda Guerra Mundial³⁸. Lourié vivió sus últimos años en la casa de sus amigos Jacques y Raïssa Maritain en Princeton, ciudad en la que murió el 12 de octubre de 1966³⁹.

Arthur Lourié en la prensa histórica española: el caso de *El Sol*

El 22 de marzo de 1924, Adolfo Salazar publicaba en el diario *El Sol* una crítica del segundo concierto del pianista ruso Alexander Borovski organizado por la Asociación de Cultura Musical (ACM) en el Teatro de la Comedia de Madrid. En ella se refería a:

[...] un nombre desconocido: Ossip Lourié⁴⁰, un músico de cumplida cuarentena que fue nombrado hace algunos años comisario de música en el nuevo régimen

³⁶ «Muzika Stravinskogo». *Vyorstii* [«Versty»; en español «Verstas»], 1 (1926), pp. 119-135; «Dve operi Stravinskogo». *Vyorstii*, 3 (1928), pp. 109-121. La versta es una antigua medida itineraria rusa, equivalente a 1067 metros. El título de la revista proviene de una colección de poemas de Marina Tsvetaeva (1892-1941).

³⁷ Debo esta información a Stefan Hulliger (comunicación por correo electrónico, 10 de agosto de 2021).

³⁸ HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 142.

³⁹ Tras la muerte de su esposa Raïssa en 1960, Jacques Maritain regresó a Francia y cedió a Lourié su casa de Princeton. Los restos de Lourié descansan, junto a los de su tercera esposa, Ella, en el cementerio de la iglesia católica de St. Paul.

⁴⁰ Ossip Lourié (1868-1955) fue un escritor y profesor de origen ruso, docente en Bruselas, especialista en Tolstói e Ibsen y autor del libro *La Russie en 1914-1917* (París, Alcan, 1918), mencionado en *El Sol*, 1 de marzo de 1919, p. 1.

bolchevista de Lunacharski, el comisario de Instrucción. Lourié pudo esquivar después tan honroso encargo y trasladarse a París para continuar pacíficamente su producción musical que no se hace señalar, precisamente, por su bolchevismo [...]»⁴¹.

Considerado el periódico por excelencia de los intelectuales españoles y el más renombrado de la época, *El Sol* publicó su primer número el 1 de diciembre de 1917⁴². Fundado por el empresario Nicolás María de Urgoiti e inspirado desde el inicio en los ideales orteguianos, no fue un medio cercano ideológicamente a las clases populares. Su notoriedad se comprende a partir de los destacados colaboradores congregados en sus páginas, que lo convertirían en un proyecto editorial de referencia. Desde sus primeros números, por ejemplo, contó con la colaboración como corresponsal en París de Andrés García de la Barga (más conocido por su seudónimo, Corpus Barga), quien se interesó especialmente por la cuestión rusa. Prueba de ello es el inventario que publicó en tres entregas sobre los sucesos y los protagonistas de la Revolución⁴³. No obstante, *El Sol*

⁴¹ SALAZAR, Adolfo. «La vida musical – Borowsky: clásicos y modernos del piano. –De Bach a Scriabin–. Otros maestros rusos». *El Sol*, 22 de marzo de 1924, p. 2. El concierto se celebró el 15 de marzo. El 1 de marzo, Borovski había ofrecido otro recital en el mismo teatro, pero no incluyó en él ninguna obra de Lourié, como se verá más adelante. El 29 de febrero, Salazar ya recogía en *El Sol* que «la Sociedad de Cultura Musical anuncia conciertos de Borowsky con programas de gran interés» (p. 4). Cabe señalar que no existe mención alguna a Lourié en el epistolario de Salazar (SALAZAR, Adolfo. *Epistolario. 1912-1958*. Consuelo Carredano (ed.). Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2008), ni se han encontrado documentos que prueben algún tipo de vínculo o contacto directo entre ambos. El material hemerográfico empleado para esta investigación ha sido consultado virtual y presencialmente en la Biblioteca Nacional de España y de manera virtual en los archivos digitales de Murcia, Cartagena y Almería.

⁴² Las referencias a la importancia de *El Sol* son numerosas y se recogen en investigaciones diversas. Para Celso Almuíña Fernández es «posiblemente el periódico más equilibrado de toda la prensa española anterior a la guerra civil». ALMUÍÑA FERNÁNDEZ, Celso Jesús. «La imagen de la revolución rusa en España (1917)». *Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea*, 17 (1997), pp. 207-218, p. 208. Según este autor, lo más interesante de *El Sol* a finales de 1917 y principios de 1918 es su interpretación sobre los orígenes de la Revolución Rusa; básicamente, el mal estado de los transportes y, por consiguiente, el desabastecimiento de alimentos. Francisco Parralejo Masa se refiere al medio madrileño como «el periódico más prestigioso del momento» y «el órgano propio de expresión de la *intelligentsia* española». PARRALEJO MASA, Francisco. «Jóvenes y selectos: Salazar y Ortega en el entorno europeo de su generación». *Los señores de la crítica: periodismo musical e ideología del modernismo en Madrid (1900-1950)*. Teresa Cascudo García-Villaraco y María Palacios Nieto (coords.). Sevilla, Doble J, 2012, pp. 58 y 68. Por su parte, Consuelo Carredano considera que *El Sol* fue «el más influyente diario que circuló en España en los años anteriores a la Guerra Civil». CARREDANO, Consuelo. «Adolfo Salazar en España. Primeras incursiones en la crítica musical: la *Revista Musical Hispano-Americana* (1914-1918)». *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 84 (2004), pp. 119-144, p. 143.

⁴³ BARGA, Corpus [seud. de Andrés García de la Barga]. «Los hombres, las mujeres y las ideas de la Revolución Rusa». *El Sol*, 1, 2 y 3 de diciembre de 1917, p. 2.

acababa de nacer, por lo que su contribución a las primeras impresiones sobre la Revolución Rusa en España comenzaría semanas después del estallido revolucionario⁴⁴.

En esos momentos, la confrontación entre aliadófilos y germanófilos dividía a la opinión pública y atravesaba la prensa española⁴⁵. El 28 de diciembre de 1917, *El Sol* llevó a portada su posición sobre la situación internacional e insinuaba que la sintonía entre alemanes y rusos respondía a objetivos comunes. En el titular del editorial, «La maniobra de Brest-Litwoski [sic]. Imperialismo y anarquismo se han puesto de acuerdo», equiparaba bolchevismo y anarquismo, y en el texto se incidía en esta supuesta equivalencia: «Parece lógico que puestos a discutir un imperialista y un representante del anarquismo [...]». Tras acusar al «anarquismo=bolchevismo» de pretender el triunfo de Alemania, esto es, de «germanófilo y germanizante», sentenciaba: «A pesar de todo, nos resistimos a creer (casi lo negaríamos) que Lenin sea un despreciable agente alemán a sueldo»⁴⁶.

Los contactos entre España y Rusia no eran frecuentes ni fluidos y la información que llegaba de la situación rusa era fragmentaria y parcial. De acuerdo con Álvaro Ribagorda, la caracterización de Lenin como agente alemán fue precisamente un ejemplo ilustrativo de la «distorsión» con que la revolución bolchevique se recogió en la prensa española⁴⁷. En su («casi») negativa a creer tales afirmaciones sobre Lenin, *El Sol* parece estar respondiendo de manera un tanto ambigua a las insinuaciones vertidas en

⁴⁴ Gerald Meaker interpreta la respuesta del periódico anarquista *Tierra y Libertad* como «la más afirmativa e inmediata» reacción española a la Revolución bolchevique. Cf. MEAKER, G. H. *La izquierda revolucionaria...*, p. 145. Por su parte, Almuiña Fernández (*op. cit.*) pone de manifiesto las reticencias mostradas, al menos desde un cierto momento, por una parte de la prensa española de izquierdas con respecto al proceso revolucionario en Rusia y subraya las limitaciones y dificultades para informar sobre lo que allí sucedía a lo largo de 1917, con especial atención a la posición adoptada por *El Socialista*.

⁴⁵ Para una aproximación al debate entre intelectuales aliadófilos y germanófilos en España, cf., por ejemplo, JULIÁ, Santos. «La nueva generación: de neutrales a antigermanófilos pasando por aliadófilos». *Ayer*, 91 (2013), pp. 121-144; NAVARRA ORDOÑO, Andreu. *Aliadófilos y germanófilos en la cultura española*. Madrid, Cátedra, 2014; y RIBAGORDA, Álvaro. «La participación política de los intelectuales españoles. La proyección de la Gran Guerra, la Revolución Rusa y Versalles en la crisis de la Restauración». *Historia Contemporánea*, 69 (2022), pp. 469-504.

⁴⁶ «La Maniobra de Brest-Litwoski [sic]. Imperialismo y anarquismo se han puesto de acuerdo». *El Sol*, 28 de diciembre de 1917, p. 1. Por ilustrar algo más este debate, en una nota de la semana anterior, Julio Álvarez del Vayo definía a quienes fuera de Rusia celebraban el triunfo de la política de Lenin como «germanófilos enmascarados de internacionalistas». VAYO (Julio Álvarez del Vayo). «El Internacionalismo Zimmerwaldiano». *El Sol*, 21 de diciembre de 1917, p. 2.

⁴⁷ RIBAGORDA, Á. «La participación política de los intelectuales españoles...», p. 490.

otros medios⁴⁸. Por poner un ejemplo, el 6 de diciembre, Antoni Rovira i Virgili afirmaba en *La Publicidad* que había razones para creer que Lenin venía trabajando para Alemania, «estimulado y ayudado por repetidas entregas de dinero germánico», y que desde el comienzo de la guerra «estuvo realizando en Suiza una violenta campaña, no ya pacifista, sino aliadófila, y especialmente anglófila»⁴⁹.

En enero de 1918, Lunacharski eligió a Lourié como director del MUZO, el recién formado Departamento de Música del *Narkomprós*⁵⁰. Por aquel entonces, Lourié era un joven compositor de veinticinco años y se había autoproclamado futurista. No tenía experiencia administrativa ni era considerado una autoridad en la comunidad musical. En cierto modo, su nombramiento reflejaba el hecho de que, inicialmente, solo los artistas de un perfil determinado estaban dispuestos a trabajar con Lunacharski. La designación de Lourié aparentó ser, de hecho, bastante casual⁵¹. Al

⁴⁸ La presencia y el tratamiento variopinto de la figura de Lenin en *El Sol* se intensifican tras su muerte, ocurrida el 21 de enero de 1924. El día 23, el diario madrileño publicaba el suceso en su portada («El lunes ha fallecido Lenin») y elucubraba en uno de sus editoriales sobre su posible impacto internacional, proponiendo una lectura crítica con una Revolución que, según este periódico, había derivado hacia «una democracia de pequeños propietarios» («Bolcheviques y laboristas», p. 5). Hasta bien entrado febrero, *El Sol* dedicó varias notas —al menos una diaria— a temas diversos relacionados con Lenin, en algunos casos especialmente extensas, como las firmadas por Ricardo Baeza el 24 de enero (pp. 1-2, «En la muerte del dictador ruso») y Luis Olariaga el 31 del mismo mes (p. 1, «Las doctrinas de Lenin. ¿Fue el marxismo lo que fracasó en Rusia?»). Si este diario se posicionó en sus editoriales de un modo especialmente crítico con la figura de Lenin, la línea que siguió con la dictadura de Primo de Rivera resultó más bien condescendiente. Cf., por ejemplo, *El Sol*, 11 de noviembre de 1923, p. 1 [«Una idea que brindamos al Directorio»] y, particularmente, *El Sol*, 22 de noviembre de 1923, p. 1: «Precisamente porque apoyamos al Directorio [...] la única fuerza capaz de dar un golpe de muerte a la vieja política [...]».

⁴⁹ ROVIRA I VIRGILI, Antoni. «Lenin y Trotski». *La Publicidad*, 6 de diciembre de 1917, p. 1.

⁵⁰ Lunacharski desempeñó el cargo de Comisario del *Narkomprós* entre 1917 y 1929. Sobre su gestión, que comprendía el antiguo Ministerio de Educación Pública, el Comité de Educación del Estado creado por el gobierno provisional y el antiguo Ministerio de Palacios (que controlaba los teatros imperiales, la Academia de Artes y los palacios reales), cf. FITZPATRICK, Sheila. *Lunacharski y la organización soviética de la educación y las artes, 1917-1921*. Traducción de Antonio J. Desmonts. Madrid, Siglo XXI, 2017 [1970].

⁵¹ Según Amy Nelson, Lunacharski había intentado previamente reclutar al director de orquesta Serguei Kusevitski (1874-1951), cuyo prestigio artístico y habilidades administrativas habrían sido importantes activos para su administración de la educación y las artes. Fue sólo ante la negativa de este que recurrió a Lourié; NELSON, A. *Music for the Revolution...*, p. 20. A su vez, Kusevitski y Lourié se conocieron hacia 1915, fueron amigos y compartieron proyectos. De hecho, Kusevitski estrenó varias obras de Lourié, entre ellas la *Sinfonía n.º 2 (Kormtchaia)*. El 26 de diciembre de 1922, Lourié le escribió solicitando su asistencia en la obtención de un visado para España y sugirió posibles fechas para celebrar conciertos en pequeñas salas de Madrid. Sobre esta información, cf. MORRISON, S. «Koussevitsky's ghostwriter»..., pp. 121-149, p. 130 [la

parecer, él y su amigo Nikolai Punin (1888-1953), crítico de arte del periódico *Apolo*, habían acudido al Palacio de Invierno con el objetivo de solicitar a Lunacharski permiso para montar una obra del poeta futurista Velimir Jlebnikob (1885-1922) en el teatro del Hermitage. En el momento de abandonar el edificio, ambos ya habían sido nombrados al frente de las secciones de sus respectivas especialidades, con Punin como responsable del IZO (Departamento de Artes Gráficas)⁵².

Como director del MUZO, Lourié formó en 1919 la primera Asociación para la Música Contemporánea junto a otros músicos⁵³. Organizó conciertos donde trató de impulsar activamente la música de Alexander Scriabin, Maurice Ravel, Claude Debussy y Stravinski, entre otros⁵⁴. Miembros del MUZO se quejaron de que, al promover obras para «oyentes experimentados», traicionaba el compromiso de fomentar una música «más accesible a las masas»⁵⁵. Lourié también llevó a cabo tareas como la nacionalización de instrumentos musicales, libros, partituras, imprentas y editoriales musicales, y acometió la reorganización de las orquestas. Asimismo, dedicó una energía considerable a una serie de iniciativas, como su propuesta de reemplazar los conservatorios por «universidades musicales»⁵⁶. Tras su renuncia al frente del MUZO, fue reemplazado por Boris Krasin (1884-1936), hermano de Leonid Krasin (1870-1926), quien había ocupado cargos ministeriales y diplomáticos en el gobierno soviético⁵⁷.

carta citada por Morrison, a la que no he tenido acceso, se encuentra en The Library of Congress (Washington), Music Division, Koussevitzky Collection, Box 40, Folder 2]. En 1931 Lourié publicó un libro dedicado a Kusevitski (*Sergei Koussevitzky and His Epoch*. New York, Alfred A. Knopf).

⁵² Para el cometido que se les había asignado se requería cierta antigüedad en el Ministerio. Desde un comienzo, este hecho acarrearía críticas a Lunacharski; sobre este episodio, cf. FROLOVA-WALKER, Marina y WALKER, Jonathan. *Music and Soviet Power (1917-1932)*. Woodbrige, The Boydell Press, 2017, p. 6; y FITZPATRICK, S. *Lunacharski y la organización soviética...*, p. 149.

⁵³ Entre otros compositores, Nikolai Roslavets (1881-1944), Nikolai Miaskovski y Alexander Gedike (1877-1957) formaron parte de ella. Cf. FROLOVA-WALKER, M. y WALKER, J. *Music and Soviet Power...*, p. 26.

⁵⁴ HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 139.

⁵⁵ NELSON, A. *Music for the Revolution...*, p. 37.

⁵⁶ SABANEEV, Leonid. «Three Russian Composers in Paris». *Musical Times*, LXVIII, 1016 (1927), pp. 882-884, p. 882. Al igual que otros proyectos de carácter reformista, la idea de las «universidades musicales» propuesta por Lourié existió sólo en el papel. Sobre este asunto, cf. EDMUNDS, Neil. *The Soviet Proletarian Music Movement*. Berna, Peter Lang, 2000, pp. 55-56.

⁵⁷ Boris Krasin venía de dirigir los estudios musicales del *Proletkult* (Organización cultural proletaria) de Moscú. Según Amy Nelson, una de las causas de la renuncia de Lourié fue la investigación iniciada por el *Rabkrin* (Comisariado del Pueblo para la Inspección Obrera y Campesina) sobre su gestión al frente del MUZO; cf. NELSON, A. *Music for the Revolution...*, p. 39.

La presencia de Lourié en el programa del segundo concierto de Borovski en el Madrid de 1924 adquiere una particular carga política, que Salazar pone de manifiesto —y propicia— al señalar, antes que nada, el papel desempeñado por el compositor ruso como comisario de música en el gobierno bolchevique, tras un «honroso encargo» de Lunacharski que, finalmente, había podido «esquivar»⁵⁸. Salazar hace hincapié en lo contradictorio de la posición de Lourié, al aceptar un encargo que, por otro lado, parece no permitirle trabajar «pacíficamente» y, a su vez, subraya el carácter intrínsecamente conservador de sus planteamientos estético-musicales, a pesar de haber formado parte del gobierno bolchevique. Más allá de una posible crítica a su posición política (a favor o en contra del bolchevismo), las palabras de Salazar denotan, como se verá a continuación, cierto señalamiento del nacionalismo un tanto desteñido de Lourié, en una época signada justamente por los nacionalismos fuertes y marcados⁵⁹.

Música de Lourié en España: la gira de Borovski en febrero-marzo de 1924

En la mencionada crítica del concierto de Borovski organizado por la ACM en Madrid, Salazar destacaba de la producción musical de Lourié:

[...] su gusto notorio por un «viejo régimen» de simpática modalidad y delicada factura, como corresponde al título de una de las piezas tocadas por Borowsky: «Muñecas de porcelana» [...] Otras piezas, «Berceuse ruse» y «Trepak», de análogo carácter, son de un color nacional muy atenuado⁶⁰.

La ACM se había fundado en Madrid en 1922, siguiendo una idea de Ernesto de Quesada, a su vez propietario y fundador de Sociedad Musical Daniel (Conciertos Daniel)⁶¹. Entre los principales objetivos que

⁵⁸ A pesar de su error en el nombre (Ossip en lugar de Arthur), cuestión que queda por indagar, no hay duda de que Salazar se refiere a Lourié.

⁵⁹ La primera conferencia de Salazar había sido precisamente sobre el nacionalismo musical ruso, de Glinka a Rimski-Korsakov, tal y como recuerda él mismo en SALAZAR, Adolfo. «Cafés con música (Madrid o las 49 provincias)». *El Hijo Pródigo*, II, 8 (15 de noviembre de 1943), pp. 82-87. Las palabras del propio Salazar a este respecto se reproducen en CARREDANO, C. «Adolfo Salazar en España...», p. 128.

⁶⁰ SALAZAR, A. «Borowsky: clásicos y modernos del piano...».

⁶¹ La literatura sobre la ACM es abundante. En este artículo se analizan únicamente aspectos relacionados con la gestión de la institución y las delegaciones en las que actuó Borovski y, sobre todo, se trata de valorar la inclusión de Lourié en el contexto del repertorio interpretado por

recogían sus primeros estatutos, se encontraba la celebración de conciertos y festivales artísticos⁶². La apertura de cincuenta y una delegaciones provinciales entre 1922 y 1936 permitió a los músicos contratados ampliar el número de recitales en sus giras por España⁶³, y a la ACM promover la contratación de intérpretes destacados en latitudes del territorio nacional con pocas o ninguna oportunidad de escuchar esa música. La gira de Alexander Borovski en 1924 por Almería, Madrid, Cartagena y Murcia es un claro reflejo de las directrices y el funcionamiento de esta asociación.

El 21 de febrero de 1924, *La Crónica Meridional* de Almería anunciaba el concierto que Borovski ofrecería al día siguiente en el Teatro Cervantes, con un programa formado por obras de Bach-Liszt, Mozart, Godovski, W. Fr. Bach-Stradal, Chopin, Schumann, Schubert y Liszt. Para este recital se traía *ex profeso* un piano gran cola de la casa Pleyel. La nota comunicaba además otro concierto para el día 29 del mismo mes, a cargo del coro de cosacos del Kubán⁶⁴. El diario católico *La Independencia* también se hizo eco del evento en una nota más escueta, que instaba a los «señores Asociados» a retirar las entradas ese mismo día en la casa del delegado, José

el pianista ruso durante su gira española en febrero y marzo de 1924. Sobre las delegaciones de la ACM en Almería, Murcia y Cartagena, cf. PÉREZ ZALDUONDO, Gemma. «Las sociedades musicales en Almería, Granada y Sevilla entre 1900 y 1936». *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 8-9 (2001), pp. 323-335; LÓPEZ MARINAS, Juan Manuel. «La Asociación de Cultura Musical». *Papeles del Festival de Música Española de Cádiz*, 4 (2009), pp. 291-319; VALERO ABRIL, Pilar. *De los sextetos a la orquesta sinfónica: La música en el asociacionismo cultural en Murcia (1900-1936)*. Tesis doctoral. Universidad de La Rioja, 2015; y GÓMEZ DÍAZ, Rosa M.^a «La Asociación de Cultura Musical en Cartagena (1922-1930)». *Revista de Musicología*, XXXIX, 2 (2016), pp. 523-557. Sobre la ACM en Madrid, cf. PALACIOS, María. *La renovación musical en Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera. El Grupo de los Ocho (1923-1931)*. Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2008, pp. 42-48; y LÓPEZ MARINAS, Juan Manuel y TORTELLA, Jaime. «La Asociación de Cultura Musical (1922-1936). Boccherini en alguno de sus conciertos». *Revista de Musicología*, XXXII, 2 (2008), pp. 523-556.

⁶² La ACM aprobó sus primeros estatutos en la Junta General celebrada el 14 de marzo de 1922. Cf., por ejemplo, LÓPEZ MARINAS, J. M. y TORTELLA, J. «La Asociación de Cultura Musical (1922-1936)...», p. 528.

⁶³ Sobre el número de delegaciones, véase LÓPEZ MARINAS, J. M. «La Asociación de Cultura Musical», p. 292.

⁶⁴ *La Crónica Meridional*, 21 de febrero de 1924, p. 4. Sobre el número de conciertos que programaban las delegaciones provinciales, siempre gestionados desde la sede central de la ACM en Madrid, Gemma Pérez Zalduondo apunta que «se ofrecían como mínimo una vez al mes». Según Juan Manuel López Marinas, «ofrecer un concierto mensual era lo habitual en ciudades del tamaño de Almería. En ciudades de mayor población como Madrid, Barcelona o Sevilla se solían ofrecer dos conciertos mensuales [...]». Cf. PÉREZ ZALDUONDO, G. «Las sociedades musicales en Almería...», p. 326; y LÓPEZ MARINAS, J. M. «La Asociación de Cultura Musical», p. 295.

Guillén (calle Príncipe, 21)⁶⁵. El mismo periódico reseñaría el concierto al día siguiente como un «éxito completo», donde el público quedó «subyugado por la técnica formidable del ilustre artista»⁶⁶. La reseña nos brinda una información interesante: en lugar de las obras de Schumann comunicadas en el programa, Borovski ejecutó finalmente «obras de autores rusos, Scriabin entre ellos, que son indudablemente, los que interpreta con mayor cariño, y que constituían una agradable novedad para más de un espectador». ¿Cabe descartar aquí a un Prokofiev? ¿Y a Lourié? De haberse interpretado su música como parte de un cambio en el programa, ¿habría sido mencionado?⁶⁷ Si tenemos en cuenta, por un lado, lo «agradables» que resultaron las novedades musicales según la reseña, y por otro, el programa que Borovski interpretó días más tarde, es posible que el pianista decidiera «probar» a Lourié antes de llegar a Madrid.

Los días 12 y 13 de marzo de 1924, mediante una serie de notas breves, *El Porvenir* y *El Eco* de Cartagena anunciaban el concierto de Borovski para el 16 de ese mes en el Teatro Principal y comunicaban, además, el cambio del delegado local de la ACM. El 14 de marzo, ambos periódicos publicaron el programa en primera página: obras de Bach-Busoni, Gluck, Loelly[*sic*]-Godovski⁶⁸, W. Fr. Bach, Scriabin, Prokofiev, Liadov, Rachmaninov, Chopin y Liszt⁶⁹. El 17 de marzo, Borovski actuó con el mismo pro-

⁶⁵ *La Independencia*, 22 de febrero de 1924, p. 2. La sede central de la ACM en Madrid estaba situada en las oficinas de Conciertos Daniel, c/ Los Madrazo, 14. Como señala López Marinas, por regla general las delegaciones provinciales carecían de sede física y era habitual que la casa del delegado cumpliera ese cometido (LÓPEZ MARINAS, J. M. «La Asociación de Cultura Musical», p. 295).

⁶⁶ «El concierto de ayer – Alejandro Borowski». *La Independencia*, 24 de febrero de 1924, p. 2. Según esta reseña (sin firma), el de Borovski era el quinto concierto organizado por la ACM de Almería.

⁶⁷ La potencial recepción de música para piano de compositores rusos en Almería con anterioridad a las fechas señaladas excede los objetivos de este análisis. Por aportar un dato sobre lo que podía conocer el público almeriense de este repertorio, en el primer concierto de piano al que asistieron los socios de la ACM en Almería, el 15 de octubre de 1923, Jan Smeterlin (1892-1967) no incluyó ningún compositor ruso, sino obras de Bach, Beethoven, Chopin, Brahms, Liszt y Strauss. El programa puede consultarse en *La Crónica Meridional*, 14 de octubre de 1923, p. 9; una breve reseña del recital, apenas de dos párrafos, apareció en el mismo periódico dos días más tarde (p. 7).

⁶⁸ Borovski interpretó, en arreglo de Leopold Godovski, la giga de la *Suite n.º 1*, en Sol menor, de Jean Baptiste Loeillet, perteneciente a sus *Six Suites of Lessons for the Harpsicord or Spinnet*, publicadas en 1723. Cf. WOOLLEY, Andrew. «3. England». *The Cambridge Companion to the Harpsichord*. Mark Kroll (ed.). Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 47-70, p. 56.

⁶⁹ Cf. *El Eco*, 12 y 14 de marzo de 1924, p. 1; y *El Porvenir*, 13 y 14 de marzo de 1924, p. 1. Sobre el cambio de delegado, en las notas de los días 12 y 13 de marzo puede leerse que Alberto Arranz asumía la delegación interina en sustitución de Nicolás Sanz, llamado a «otras ocupacio-

grama en el Teatro Romea de Murcia⁷⁰. La crítica publicada en *La Verdad* al día siguiente recuerda el éxito cosechado el año anterior por el pianista ruso en la capital murciana⁷¹. Define a Borovski como «el intérprete de «Bach» y de «Listz» [sic]», y, al mismo tiempo, evidencia que «también ejecuta a los compositores modernos —sus compatriotas— [...]»⁷².

Del análisis comparativo de los programas se deducen varios elementos interesantes. Bach es el compositor más interpretado, y ya sea a través de transcripciones de Busoni (*Chacona*) o adaptaciones de Liszt (*Preludio y Fuga en Sol menor* y *Preludio y Fuga en La menor*, ambas originales para órgano), con él abre Borovski todos los conciertos. Liszt es el siguiente compositor con mayor presencia, en cuatro de los cinco conciertos, a través de obras como *Sueño de amor*, *Nocturno* o las *Rapsodias Húngaras* n.ºs 2 y

nes». Por otro lado, no se ha encontrado repercusión alguna de este concierto en la prensa local. El siguiente pianista en actuar esa temporada de la ACM en Cartagena fue Alberto Tadlevski (1892-1945), el 27 de abril de 1924. Chopin fue el compositor más programado en los conciertos de esta delegación, seguido de Beethoven y Mozart. Sobre estos datos, cf. GÓMEZ DÍAZ, R. M.^a. «La Asociación de Cultura Musical...», pp. 544 y 553.

⁷⁰ Sobre el programa de este concierto, cf. *La Verdad*, 16 de marzo de 1924, p. 1. El nombre de Borovski ya aparece junto al de Kolessa (¿Lubka?) en el comunicado de la programación para la temporada de la ACM en Murcia (de septiembre a junio), firmado por la sede central de Madrid. En principio, su actuación se contemplaba para el mes de febrero (*La Verdad*, 19 de septiembre de 1923, p. 3 [«Febrero: uno de los grandes pianistas Borowski o Kolessa»]). De acuerdo con Pilar Valero Abril, la ACM de Murcia recibía un cierto «trato de favor» en comparación con otras delegaciones, producto, según sugiere la autora, de sus mayores posibilidades económicas y de su fuerte presencia mediática. El recital de piano fue el formato de concierto predominante, y Chopin el compositor más programado en los conciertos de esta delegación, seguido de Beethoven y Schubert. Cf. VALERO ABRIL, P. *De los sextetos a la orquesta sinfónica...*, pp. 221-222 y 232-233.

⁷¹ El sábado 20 de enero de 1923, *La Verdad* anunciaba en primera página el concierto y el programa que Borovski ofrecería ese mismo día, con obras de Bach-Liszt, Mozart, Loelly [sic]-Godovski, W. Fr. Bach-Stradal, Prokofiev, Scriabin y Liszt. Asimismo, ante el interés suscitado y la «imposible asistencia de muchos socios», se comunicaba la celebración de un segundo concierto el domingo 21 de enero. El 22 de enero, Borovski actuó en el salón de fiestas del Casino de Cartagena. *El Porvenir* publicó una crítica al día siguiente destacando las «referencias» que se tenían del pianista ruso como intérprete de Chopin y Liszt, al tiempo que se lamentaba la ausencia del primero en el programa y las composiciones elegidas del segundo. La segunda parte del recital, dedicada a Scriabin, Prokofiev —«joven y ya discutido y admirado»— y Rachmaninov trazaba una línea de continuidad con la escuela iniciada por «la peña famosa» (en alusión a los Cinco), en la que «sobresalieron» Borodin y Rimski-Korsakov, con una música «de espíritu popular y nacionalista». Borovski cerró el recital con un bis, la marcha *Las ruinas de Atenas*, de Beethoven (*El Porvenir*, 23 de enero de 1923, p. 1, firma J. A. M.).

⁷² *La Verdad*, 18 de marzo de 1924, p. 1 [firma «Uno»]. Scriabin, Prokofiev, Liadov y Rachmaninov fueron los compositores rusos que Borovski interpretó en este concierto. Al comparar los discursos sobre el pianista ruso en sus conciertos de Murcia en 1923 y 1924, se mantiene la mención a su especial destreza en la interpretación de Liszt.

15, entre otras. Chopin es incluido en los recitales de Almería, Cartagena y Murcia, y tiene una especial presencia en el primero, donde Borovski incluyó cuatro estudios, *Berceuse* y la *Polonesa* en La bemol mayor⁷³. El compositor polaco quedó fuera del programa en Madrid, a pesar de ser el segundo más programado por la ACM en esta ciudad, mientras que Mozart y Beethoven fueron interpretados en un único concierto, en Almería y en el primer recital de Madrid respectivamente⁷⁴. También Scarlatti fue incluido una única vez, en el segundo concierto madrileño.

Como recoge la prensa local, Borovski realizó algunos cambios en el repertorio del concierto de Almería e incluyó en él obras de Scriabin, entre otros compositores rusos. De ese modo, la música rusa estuvo presente en todos los recitales de esta gira, y precisamente Scriabin fue el compositor más interpretado, con obras como la *Sonata n.º 4* op. 30, los *Estudios* op. 8 n.ºs 10 y 12 y el *Preludio* op. 2 n.º 5, entre otras piezas. Prokofiev y Rachmaninov también figuraron en tres de las cinco presentaciones. El primero es el único compositor ruso que interpretó Borovski en su primer concierto de Madrid, y de él ofreció su *Preludio en Do mayor*, mientras que del segundo incluyó el *Preludio alla marcia*. Por otro lado, Stravinski aparece únicamente en los dos conciertos de Madrid, donde Borovski presenta movimientos de *Petruchka*, concretamente «Carnaval ruso» en el primer recital y «En la casa» en el segundo. Es en este segundo concierto madrileño donde la música rusa tuvo una presencia más notable, con hasta seis compositores, entre ellos Lourié (Figura 2).

Al considerarlas de «análogo carácter», Salazar parece intuir que las tres piezas de Lourié interpretadas por Borovski pertenecen a un mismo ciclo. De nuevo con algunos errores en los nombres, podemos inferir que se trata de tres números de *Royal' v detskojm*, colección compuesta por Lourié en enero de 1917, cuyo número de piezas varía según la edición entre siete y ocho⁷⁵. Con «Muñecas de porcelana» parece referirse a la primera

⁷³ Al igual que en Cartagena, Chopin fue el compositor más programado en los conciertos organizados por la ACM en Almería y el recital de piano constituyó el tipo de concierto más habitual. Después de Smeternin, Borovski fue el segundo pianista que actuó en Almería contratado por la ACM. Posteriormente lo harían otros reconocidos intérpretes como Arthur Rubinstein, el 21 de abril de 1924, y Nikolai Orlov (1892-1964), el 7 de julio de ese año. Sobre los compositores más programados, los pianistas que actuaron en Almería para la ACM y las fechas de sus conciertos, cf. LÓPEZ MARINAS, J. M. «La Asociación de Cultura Musical», pp. 307 y 313.

⁷⁴ En la ACM de Madrid, los compositores más interpretados fueron Beethoven, Chopin, Bach, Mozart y Schubert. Cf. PALACIOS NIETO, M. *La renovación musical en Madrid...*, p. 48.

⁷⁵ El manuscrito de esta obra, dedicada a su hija Anna, se presume perdido. En 1920, a través de la Editorial de Música del Estado, se publicó en Petrogrado una edición que incluyó

FIGURA 2. Programa del segundo concierto de Alexander Borovskiy en Madrid (15 de marzo de 1924). Archivo Histórico Administrativo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fondo Asociación de Cultura Musical (1922-1936), Sección Conciertos, Serie Programas de Conciertos, Expediente Programa de Concierto del 15 de marzo de 1924. Signatura: RODA Leg. 137-1345. © Archivo Histórico Administrativo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

pieza del ciclo, «Фарфоровое пастбище» en la edición rusa y «Pâturage en porcelaine» en la edición francesa, y con «Trepak» a la segunda, «Трепачек» en la edición rusa y «Trepatchek» en la edición francesa⁷⁶. En el caso de «Berceuse russe» existen más dudas, aunque la posible traducción al español («Canción de cuna rusa») ofrece alguna pista. Es probable que se corresponda con la octava pieza del ciclo en la edición rusa, «Wlaz kotek

ocho piezas acompañadas de nueve litografías a dos colores del pintor ruso Piotr Miturich (1887-1956). Ese mismo año se publicó otra edición en Berlín (Éditions Russes de Musique) con el título *Piano Gosse* y un total de siete piezas. Ediciones posteriores, como la de G. Schirmer, publicada en Nueva York en 1943, incluyeron nuevamente ocho piezas, con el título de *Eight Scenes of Russian Childhood*.

⁷⁶ En la edición de Schirmer, estas dos piezas se recogen como «The porcelain shepherd and his flock» y «Little trepak». Ninguna otra obra de Lourié incluye las palabras «porcelana» ni «trepak» (danza folclórica tradicional de Ucrania). Sobre los títulos de las diversas ediciones, cf. HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 45.

na płotek» («Children's Song» en la edición de Schirmer), no incluida en la edición francesa. Según el archivo online del Carnegie Hall, Borovski estrenó este ciclo (en inglés *The Piano in the Nursery*) el 17 de febrero de 1943 en esa sala neoyorquina⁷⁷. La documentación encontrada permite, sin embargo, afirmar que al menos tres de los números del ciclo fueron interpretados por primera vez en el Teatro de la Comedia de Madrid el 15 de marzo de 1924.

A partir de estas tres piezas, Salazar se aventuraba a sugerir un cierto aire decimonónico en el discurso musical de Lourié y empleaba una categoría de tipo histórico-político, «viejo régimen», vinculando su producción musical a un gusto estético anclado en la tradición de modalidades «simpáticas» y formas «delicadas». «Viejo régimen»: ¿Vieja política?⁷⁸ ¿Vieja generación? Desde sus primeros textos en la *Revista Musical Hispano-Americana*, Salazar había tomado partido en favor de una modernidad artística y musical representada por la nueva escuela francesa (Debussy, Ravel), el grupo de los Cinco y, especialmente, la música de Stravinski. En 1916, año en que llegó a España la compañía de los Ballets Rusos, se declaraba un «observador constante del movimiento ruso en todos sus aspectos: político, literario o artístico»⁷⁹. La ruptura generacional que se estaba dando en numerosos territorios de Europa puede entenderse, principalmente, como una fuerte reacción nacionalista en contra de la hegemonía musical alemana. Como

⁷⁷ Véase la información disponible al respecto en <https://www.carnegiehall.org/About/History/Performance-History-Search?q=Borovsky%20&dex=prod_PHS&page=7&event=33984> [consulta 09-04-2023]. La crítica publicada al día siguiente en *The New York Times* señalaba: «[...] in the modern Russian compositions, especially the Lourié group, the result was little short of miraculous [...]. Mr Lourié, who was present in a box, was called on by the pianist to share the applause that followed the transcendent performance of his pieces». R. L. «Borovski, pianist, here after 10 years». *The New York Times*, 18 de febrero de 1943, p. 18. El subrayado es mío. Puntualizando que fueron seis las piezas estrenadas, la misma fecha se ofrece en HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 45.

⁷⁸ El 23 de marzo de 1914, José Ortega y Gasset pronunció su conferencia «Vieja y nueva política» en el Teatro de la Comedia de Madrid. Este acontecimiento, que puede considerarse decisivo para la conformación de la llamada Generación de 1914, reveló un clima intelectual producto, entre otros factores, de la tensión entre la «España oficial» y la «España vital» por la que Ortega tomaría partido. Sobre este discurso, cf. ORTEGA Y GASSET, José. *Vieja y nueva política y otros escritos programáticos*. Pedro Cerezo Galán (ed.). Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. Una serie de análisis sobre el programa político de este texto en el marco de la filosofía orteguiana puede verse en LÓPEZ DE LA VIEJA, María Teresa (ed.). *Política y sociedad en José Ortega y Gasset. En torno a «Vieja y nueva política»*. Barcelona, Anthropos, 1997.

⁷⁹ SALAZAR, Adolfo. «Los bailes rusos. Disertaciones y soliloquios. –Ígor Strawinsky–. Los escenógrafos y la coreografía». *Revista Musical Hispano-americana*, 6 (30 de junio de 1916), pp. 7-14, p. 10.

señala Parralejo Masa, Salazar contribuyó desde sus comienzos como colaborador de dicha revista a «defender la idea de una ruptura generacional en los compositores anteriores»⁸⁰, bajo el influjo de Richard Wagner y el nacionalismo costumbrista. Esa ruptura, no siempre de carácter compositivo, podía apreciarse muy particularmente en Stravinski.

Arthur Lourié en la «constelación Stravinski»

Si la presencia de Lourié en la prensa histórica atiende principalmente a su música y a su desempeño como compositor⁸¹, en lo que respecta a la investigación musicológica española de los últimos años encontramos, más bien, referencias a su producción escrita. En este sentido, el artículo de Lourié «Neogótico y neoclásico»⁸² ha sido interpretado como «la confirmación historiográfica de la dicotomía entre objetividad y expresionismo a través de Schoenberg y Stravinski y tuvo su repercusión en España»⁸³. En este texto, Lourié plantea (antes que Adorno) las bases del debate estilístico e ideológico que marcaría el pensamiento musical eurocentrado en la primera mitad del siglo XX⁸⁴. El nombre de Lourié también se relaciona

⁸⁰ PARRALEJO MASA, F. «Jóvenes y selectos...», p. 70.

⁸¹ Mi interés se circunscribe aquí a la mencionada crítica de Salazar en *El Sol*. En mayo de 1924, Salazar publicó en la *Revista de Occidente* su conocido texto «Polichinela y Maese Pedro», donde menciona a Lourié y discute comparativamente lo neoclásico falliano en su relación con Stravinski (SALAZAR, Adolfo. «Polichinela y Maese Pedro». *Revista de Occidente*, 11 (1924), pp. 229-237). Otras referencias a Lourié en publicaciones españolas de la época pueden encontrarse, por ejemplo, en HOÉRÉE, Arthur. «El renacimiento del cant coral» [extracto]. *Revista* (Orfeo Gracienc, Barcelona), XVII, 168 (octubre de 1934), pp. 775-777, p. 775 [publicado en *La Revue Musicale* en abril de ese año; no se menciona al autor/a de la traducción]; y MARITAIN, Jacques. «¿Quién pone puertas al canto?». *Cruz y Raya*, 25 (abril de 1935), pp. 7-51, p. 35. Entre las referencias más recientes, igualmente escasas, tal vez la más significativa sea la nota de Teresa Sesé «Visca la Revolució», publicada en *La Vanguardia* el 8 de febrero de 2017, p. 28 (sección *Cultura*, especial «Cent anys de l'arribada dels bolxevics al poder»), con motivo de una exposición en la Royal Academy de Londres sobre «la il·lusió primera i repressió final de l'art rus del 1917 al 1932».

⁸² LOURIÉ, Arthur. «Neogothic and Neoclassic». *Modern Music*, V, 3 (marzo-abril de 1928), pp. 3-8.

⁸³ PIQUER SANCLEMENTE, R. *El concepto estético de clasicismo moderno...*, p. 67.

⁸⁴ Robert Craft se refirió a la conceptualización por parte de Lourié de la noción de Stravinski y Schoenberg como tesis y antítesis antes que Adorno. Cf. STRAVINSKY, Vera y CRAFT, Robert. *Stravinsky in Pictures and Documents*. Nueva York, Simon & Schuster, 1978, p. 221. Por su parte, Valérie Dufour califica el texto de Lourié como «un manifiesto contre Schoenberg» (véase su análisis en *Stravinski et ses exégètes...*, pp. 93-97). Según Richard Taruskin, el artículo de Lourié deriva en parte de un largo ensayo anterior en ruso, «Muzika Stravinskogo», publicado dos años antes, en el primer número de *Versty* (1926, pp. 119-135). Cf. TARUSKIN, Richard. «Turania

con el de Manuel de Falla en el contexto de sus vínculos con el círculo de Maritain y con el artículo del pensador francés aparecido en *Cruz y Raya*⁸⁵. Asimismo, se alude a la labor que Lourié llevó a cabo como exégeta de Stravinski, a la amistad entre ambos y a su posible influencia tanto en las *Crónicas* como en la *Poética musical*⁸⁶. En este apartado se abordan los vínculos de Lourié con Stravinski y, posteriormente, con Falla y otros músicos e intelectuales españoles.

El primer contacto con Stravinski del que tenemos constancia es una carta del 9 de septiembre de 1920, en la que le agradecía a Lourié —por aquel entonces al frente del MUZO— las gestiones en favor de su madre (que pasaría a encargarse del archivo familiar) y le consultaba sobre la posibilidad de hacerla salir de Rusia⁸⁷. El primer encuentro entre ambos se produjo en Bruselas en enero de 1924. Vera de Bosset, que conocía bien a Lourié de sus años en San Petersburgo y que, posteriormente, se casaría con Stravinski, fue quien hizo las presentaciones⁸⁸. Poco después, Lourié comenzó una serie de influyentes ensayos que conformaron una especie de estado de la cuestión sobre la recepción de la música y la estética stravinskianas.

Durante la década de 1920, Lourié fue sin duda el colaborador más cercano de Stravinski (Figura 3). Según Craft, su influencia a mediados de dicha década «requiere un libro en sí mismo»⁸⁹. Al mismo tiempo,

Revisited, with Lourié my Guide». *Funeral Games in Honor...*, pp. 63-120, p. 65. Sobre la oposición discursiva, estilística e ideológica entre Stravinski y Schoenberg y su profunda huella en las narrativas musicales del siglo XX, cf. DANUSER, Hermann. «Rewriting the past: Classicisms of the inter-war period». *The Cambridge History of the Twentieth-Century Music*. Nicholas Cook y Anthony Pople (eds.). Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 260-285. Referencias en España a esta oposición pueden verse, por ejemplo, en CIVILOTTI GARCÍA, D. *La estética musical de Josep Soler...*, p. 162.

⁸⁵ PIQUER SANCLEMENTE, R. *El concepto estético de clasicismo moderno...*, p. 216.

⁸⁶ A este respecto, cf. PIQUER SANCLEMENTE, R. *El concepto estético de clasicismo moderno...*, pp. 71 y 80, e *Idem*. «Neoclasicismo musical en España...», p. 145. Para un análisis exhaustivo sobre la *Poética musical*, cf. ARES YEBRA, J. *Historia, estética y política...*, op. cit.

⁸⁷ Cf. VARUNTZ, V. *Perepíska s russkimi korrespondentami...*, vol. 2, p. 378. La madre de Stravinski llegaría finalmente a Francia en 1922.

⁸⁸ Vera registró este encuentro en su diario (entrada del 14 de enero de 1924): «Lourié is so pleased to be present and to be talking to Stravinsky that he blushes». STRAVINSKY, V. y CRAFT, R. *Stravinsky in Pictures and Documents...*, pp. 290 y 632.

⁸⁹ «[...] the influence of Arthur Lourié on Stravinsky's thinking in the mid-1920s requires a book in itself». *Ibid.*, p. 219. En los textos de Craft-Stravinski se destaca igualmente la influencia de Lourié; por ejemplo: «The chief influencers where Diaghilev [...]; Arthur Lourié (proselitizing for Maritain); Suvchinsky (a philosophy compiled from Rozanov, Shestov, Berdyaev, and the great nineteenth century Russians) [...]». CRAFT, Robert y STRAVINSKY, Igor. *Dialogues and a Diary*. Londres, Faber & Faber, 1968 [1961], p. 159 [entrada del 10 de agosto de 1949].

atendiendo a este rol que lo colocó inevitablemente en una posición de subordinación, Craft califica a Lourié como el «amanuense», el «secretario musical» de Stravinski⁹⁰, y por su parte, Walsh lo tilda de «chico de la oficina»⁹¹. A efectos de esta investigación, no resulta útil entrar en este tipo de calificativos, que sin duda albergan otras intenciones, sobre las que volveré más adelante. Si bien es cierto que, en esos años, Lourié invirtió gran parte de su tiempo en desarrollar el papel de ayudante y exégeta de la figura de Stravinski, comparto con Valérie Dufour el énfasis en el carácter activo de su participación en el «processus de mythification» del compositor⁹². Cabe destacar, además, que sus textos no siempre fueron del todo elogiosos. En «Una investigación sobre la melodía»⁹³, Lourié recriminó a Stravinski su predilección por el ritmo en detrimento del parámetro melódico, y en «La crisis de la forma»⁹⁴ rechazó el principio stravinskiano sobre el carácter inexpresivo de la música.

Entre febrero de 1924 y junio de 1925, Lourié ayudó a Stravinski con la corrección de las pruebas del *Octeto*, la *Historia del Soldado* y *Las bodas*. Asimismo, arregló para piano las *Sinfonías de instrumentos de viento*, el *Octeto* y el *Concertino*, entre otras tareas⁹⁵. Al parecer, en agradecimiento por su colaboración en las pruebas de *Las bodas*, Stravinski le regaló la partitura original de la *Historia del Soldado*⁹⁶. Pero el trabajo como cola-

⁹⁰ CRAFT, Robert. *Stravinsky: Glimpses of a Life*. Nueva York, St Martin's Press, 1992, pp. 44 y 285. Ambos calificativos también son citados por Maureen Carr al interrogarse por la potencial incidencia de Lourié en el giro neoclásico de Stravinski. Cf. CARR, Maureen A. *Multiple Masks. Neoclassicism in Stravinsky's Works on Greek Subjects*. Lincoln y Londres, University of Nebraska Press, 2002, p. 307.

⁹¹ «Stravinsky's "office boy"». WALSH, Stephen. *Stravinsky. The Second Exile: France and America, 1934-1971*. Nueva York, Alfred A. Knopf, 2006, p. 384. Las interpretaciones de Craft y, en especial de Walsh, contrastan con la siguiente reflexión de Taruskin sobre Lourié: «[...] one of the most interesting forgotten musicians of the twentieth century». TARUSKIN, Richard. *Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works through Mavra*. 2 vols. Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1996, vol. 2, p. 1585.

⁹² DUFOUR, V. *Stravinski et ses exégètes...*, p. 87.

⁹³ LOURIÉ, A. «An Inquiry into Melody». *Modern Music*, VIII, 1 (1929-1930), pp. 3-11.

⁹⁴ LOURIÉ, A. «The Crisis of Form». *Music & Letters*, XIV, 2 (1933), pp. 95-103.

⁹⁵ Podemos establecer una cronología de estas colaboraciones a través de las cartas que Lourié envió a Stravinski los días 14 de febrero, 10 de abril, 16 de agosto y 1 de septiembre de 1924, y 19 de febrero de 1925 (véanse, por ejemplo, las cartas n.º 1003, 1122, 1152, 1155 y 1187, ed. Varuntz). Los arreglos de obras de Stravinski realizados por Lourié para piano son: *Concertino pour quatuor à cordes*. Julia A. Burted (ed.). Copenhague-Leipzig, Edition Wilhelm Hansen, 1925 [1920]; *Octuor pour instruments à vent*. Berlín-París, Éditions Russes de Musique, 1926 [1922/1923]; *Symphonies d'instruments à vent à la mémoire de Claude Debussy*. Berlín-París, Éditions Russes de Musique, 1926 [1920].

⁹⁶ STRAVINSKY, V. y CRAFT, R. *Stravinsky in Pictures and Documents...*, p. 633.

FIGURA 3. De izquierda a derecha: Rudolf Mengelberg, Ottorino Respighi, Willem Mengelberg, Ígor Stravinski, Cornelis Dopper, Tilly Mengelberg, S. A. M. Bottenheim, Elsa Respighi y Arthur Lourié. Ámsterdam, Concertgebouw, marzo de 1926. Fotografía/o desconocida/o © Willem Mengelberg Archive, Nederlands Muziek Instituut/Haags Gemeentearchief.

borador de su compatriota afectó indefectiblemente a su carrera como compositor. Como ya ha sugerido Klára Móricz⁹⁷, no existen evidencias documentales que nos proporcionen una explicación sobre el deterioro progresivo de la amistad entre Lourié y Stravinski. Al margen de posibles razones personales, me inclino a pensar que pudo deberse precisamente a una creciente apreciación y confianza de Lourié en su propia música.

Al mismo tiempo, Lourié ejerció una especie de papel de confidente de Stravinski, y algunas investigaciones señalan que ofició como su mentor espiritual⁹⁸. La correspondencia entre ambos muestra una conexión particular en relación con la cuestión religiosa, como se aprecia en una

⁹⁷ MÓRICZ, Klára. «Symphonies and Funeral Games: Lourié's Critique of Stravinsky's art». *Stravinsky and his World*. Tamara Levitz (ed.). Princeton, Princeton University Press, 2013, pp. 105-126, p. 108.

⁹⁸ Para Jana Porter resulta «más que una coincidencia» que la conversión de Stravinski sucediera cuando estaba más vinculado a Lourié (PORTER, J. «From Commissar to Stravinsky's Conscience...», p. 6).

carta que Lourié le envía a Stravinski el 11 de noviembre de 1924: «Acabo de leer los Ejercicios Espirituales de Loyola, y mientras lo hacía pensaba que si fueras teólogo, escribirías de la misma manera; tienes la misma pasión seca»⁹⁹. En 1964, Lourié compuso *Funeral Games in Honor of Chronos*, obra dedicada a la memoria del abate Róger Brécard (1900-1940), quien también frecuentó el círculo de Maritain. La obra se introduce con un epitafio en latín sobre tres líneas de Job 28. De acuerdo con Klára Móricz, la dedicatoria y el epitafio sugieren que Lourié concibió la obra como una especie de *tombeau* del XVII¹⁰⁰. Para esta autora, el protagonista real —sin ser nombrado— es Stravinski y la elección de los *tempi* constituye un indicio de la sombra stravinskiana en esta composición. Como en las *Sinfonías para instrumentos de viento* de Stravinski, Lourié elige en esta ocasión iniciar su obra con la indicación metronómica ♩ = 72. El neoclasicismo «a la Stravinski» (por ejemplo, al estilo de su *Octeto*, que Lourié había arreglado para piano durante su etapa parisina) también se percibe en estos *Funeral Games* en forma de texturas contrapuntísticas y largos intervalos. En definitiva, como afirma Móricz, el caso de Arthur Lourié revela «[...] los desafíos de construir una carrera artística a la sombra de Stravinski en el París de entreguerras»¹⁰¹.

Arthur Lourié y los músicos e intelectuales españoles. Aportes documentales

Los diarios de Lourié conservados en la Fundación Paul Sacher de Basilea abarcan algo más de dos décadas, de 1944 a 1964¹⁰². Escritos durante su segundo exilio, en los Estados Unidos de posguerra, el compositor evoca en ellos los tiempos vividos en la Rusia de los primeros años de la Revolución y la Europa de entreguerras. Lourié seguía conservando las direcciones de algunos de sus viejos amigos de París, como José Ber-

⁹⁹ «I have just read the Spiritual Exercises of Loyola, thinking the while that if you were a theologian, you would write in the same way; you have the same dry passion». STRAVINSKY, V. y CRAFT, R. *Stravinsky in Pictures and Documents...*, p. 220.

¹⁰⁰ MÓRICZ, K. «Symphonies and Funeral Games...», p. 111.

¹⁰¹ «[...] the challenges of building an artistic career in the shadow of Stravinsky in interwar Paris». MÓRICZ, Klára. In *Stravinsky's Orbit: Responses to Modernism in Russian Paris*. Oakland, University of California Press, 2020, p. 19.

¹⁰² ALC, PSS, Dossier n.º 8. Los diarios de Lourié y gran parte de su documentación personal anterior a este período se consideran perdidos.

gamín, Manuel de Falla, Joaquín Nin-Culmell y Alejo Carpentier¹⁰³. Su diario de 1958 recoge una extensa lista de contactos que da cuenta de sus experiencias y sus vínculos con el arte y la cultura rusa y europea en las primeras décadas del siglo XX. Llama la atención que en estos diarios no aparezcan referencias al movimiento eurasiático, aunque es razonable pensar que esta omisión sea premeditada, para evitar registrar información que pudiera resultar comprometedora. Pero lo que me interesa resaltar aquí es que en dicha lista encontramos de nuevo los nombres de Manuel de Falla y José Bergamín¹⁰⁴. ¿Qué sabemos sobre su relación con Lourié?

En su texto «Manuel de Falla en París», publicado en la revista cubana *Social* en agosto de 1930, Carpentier menciona que el maestro gaditano había vuelto a contactar con Lourié a raíz de un festival en la parisina Sala Pleyel:

Alejado de su carmen de Granada, después de varios días de una vida —para él— *agitadísima*, en que recibió los homenajes del público parisiense, en su festival de la Sala Pleyel, y volvió a ponerse en contacto con sus camaradas Stravinsky, Ravel, y Arthur Lourié, hélo aquí presidiendo un nuevo ensayo, con la mansa indulgencia que suele tener un curita de aldea para sus feligreses¹⁰⁵.

En una carta de 15 de diciembre de 1931 (Figura 4), Pedro Sanjuán le contaba a Manuel de Falla que le había sido imposible ir a Granada por motivos varios, la preparación de dos conciertos celebrados en Madrid y un viaje a París por asuntos editoriales sobre el que comentaba: «Muchos buenos amigos me han preguntado por usted en París: especialmente Lourié a quien muy de veras estimo»¹⁰⁶. Se trata de la única mención a Lourié en la correspondencia de Manuel de Falla.

Por otro lado, la amistad entre Bergamín y Lourié creció en el círculo de Maritain, aunque es posible que el primer encuentro entre ambos se produjera en una de las reuniones organizadas por Alejo Carpentier en su domicilio de París. Lourié y Bergamín visitaron juntos la Exposición

¹⁰³ HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 142.

¹⁰⁴ ALC, PSS, Dossier n.º 8, Diary 1958. Manuel de Falla aparece en la entrada del domingo 25 de mayo, junto a Glazunov, Prokofiev, Stravinski, Kusevitski, Miaskovski, Busoni, Ansermet, Horowitz o Boris de Schloezer, entre otros. Y José Bergamín en la entrada del lunes 26 de mayo, junto a Ajmátova, Blok, Mandelstam, Mayakovski, Supervielle, Davenson o Maritain.

¹⁰⁵ CARPENTIER, Alejo. «Manuel de Falla en París». *Social*, XV, 8 (agosto de 1930), pp. 51 y 108, p. 51.

¹⁰⁶ Carta de Pedro Sanjuán a Manuel de Falla (15 de diciembre de 1931). Archivo Manuel de Falla (Granada), 7592-010.

FIGURA 4. Carta de Pedro Sanjuán a Manuel de Falla, 15 de diciembre de 1931. Archivo Manuel de Falla (Granada), 7592-010 © Archivo Manuel de Falla.

Internacional de París y allí surgió la idea de colaborar en algún proyecto, que se concretaría en la composición *A Cristo crucificado ante el mar*¹⁰⁷.

Escritos en París en 1937, los «Tres sonetos a Cristo crucificado ante el mar» de José Bergamín se publicaron en agosto de 1938 en la revista *Hora de España*¹⁰⁸. Dedicados «a Jacques [sic] Raïssa Maritain» y encabezados por un verso de Unamuno —«Solo, a lo lejos, el piadoso mar»—, fueron calurosamente saludados por Antonio Machado¹⁰⁹. En noviembre

¹⁰⁷ La Exposición Internacional de París se celebró entre el 25 de mayo y el 25 de noviembre de 1937. Por decreto de la Presidencia de la República del 3 de febrero de 1937, José Gaos González Pola fue nombrado Comisario General del Gobierno Español para la Exposición, teniendo a José Bergamín y Max Aub como colaboradores en calidad de comisarios generales adjuntos (Centro Documental de la Memoria Histórica <<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2433539>> [consulta 09-04-2023]). El Pabellón de España se inauguró el 12 de julio. Cf. el catálogo de la exposición celebrada en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid entre el 25 de junio y el 15 de septiembre de 1987; *Pabellón Español. Exposición Internacional de París, 1937*. Dirección y textos de Josefina Alix Trueba. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987.

¹⁰⁸ BERGAMÍN, José. «Tres sonetos a Cristo crucificado ante el mar». *Hora de España*, 20 (agosto de 1938), pp. 13-15.

¹⁰⁹ «El maestro José Bergamín —ignoro cuál sea su filiación política, si alguna tiene— ha escrito recientemente tres insuperables sonetos “A Cristo crucificado ante el mar”. Tres sonetos en que parecen latir todavía las más vivas arterias de nuestro mejor barroco literario, y que

de 1938, Lourié compuso *A Cristo crucificado ante el mar*, obra para voz (barítono o *mezzosoprano*) y piano sobre el primero de los tres sonetos de Bergamín, apoyándose en una versión inglesa de Erminie Huntress (1907-1992)¹¹⁰. Dedicada al propio Bergamín, esta obra se estrenó en París el 21 de marzo de 1939, con Maroussia Orloff al piano e Yvon Le Marc'Hadour como barítono¹¹¹. En el programa del concierto (Figura 5), organizado por *La Revue musicale*, llama la atención el cambio en el nombre de la obra, «Sonnet espagnol de José Bergamín», pero no cabe duda de que se trata de la misma composición. Si bien el manuscrito original se supone perdido, se conserva una copia en la Fundación Paul Sacher de autor/a desconocido/a y se tienen registros de dos ediciones de la obra a cargo de G. Schirmer (Nueva York), la primera en 1946 y la segunda en 1983¹¹².

Diez días más tarde se publicó en *L'Art Musical* una crítica del concierto firmada por la compositora, profesora y crítica Suzanne Demarquez (1891-1965), quien declaraba conocer la fuerte personalidad de Lourié, su originalidad y la potencia de su escritura. Con respecto al repertorio del músico ruso presentado en el recital, Demarquez ponía de relieve la emoción que desprendían «Chant du Brigand» («Canción del bandido») y el «Sonnet espagnol», destacando el intenso sentimiento de la interpretación de Le Marc'Hadour¹¹³.

figurarán algún día en los mejores florilegios de nuestra lírica». MACHADO, Antonio. «Mairena póstumo». *Hora de España*, 22 (octubre de 1938), pp. 9-15, p. 11.

¹¹⁰ La siguiente alusión de Gojowy a los «versos catalanes» de Bergamín probablemente se deba a un error a la hora de anotar el origen del escritor: «Eine Komposition, mit der sich Lourié in diesem Zusammenhang engagierte, ist die Vertonung der katalanischen Verse von José Bergamín: *A Cristo crucificado ante el mar* (Paris, 1938)». Gojowy, D. *Arthur Lourié und der russische Futurismus...*, p. 178.

¹¹¹ A su vez, José Bergamín le dedicó a Lourié «La peripecia del autómeta», uno de los seis capítulos de su libro *El pozo de la angustia* (México, Editorial Séneca, 1941), subtítulo «Burla y pasión del hombre invisible».

¹¹² En 2020 comencé a trabajar la partitura en la edición de Schirmer de 1946 y recientemente he podido comparar la edición impresa con la copia manuscrita (ALC, PSS, Dossier n.º 34). Las diferencias se limitan principalmente a ligeras variaciones en las indicaciones dinámicas. Por ejemplo, en lugar del *marcato* en el c. 3 de la edición impresa, la copia manuscrita presenta un regulador entre los compases 2-3 y *poco cresc. e marcato*; en el c. 4, además del regulador escrito en ambas fuentes, la copia manuscrita indica *dim*; y en el c. 11, la duodécima nota (la) de la copia manuscrita presenta dos interrogaciones a lápiz (la partitura está escrita con tinta negra) e incluye un *bemol* que no recoge la versión impresa.

¹¹³ «Mais on a été particulièrement frappé par l'émotion qui se dégage du *Chant du Brigand* et du *Sonnet espagnol*, chantés par M. Le Marc'Hadour dans un sentiment très intense que l'on a beaucoup applaudi». DEMARQUEZ, Suzanne. *L'Art Musical*, IV, 119 (31 de marzo de 1939) (ALC, PSS, Dossier n.º 12 [Scrapbook], p. 23).

**LES AUDITIONS DU MARDI
DE LA REVUE MUSICALE**

70, Avenue Kléber - PARIS XVI°

●●●

PROGRAMME

de la Treizième Séance, MARDI 21 MARS 1939, à 17 heures

1^{re} PARTIE

Quelques Aspects de la Musique Française

Commentaires de M. Louis LALOY

1.	MOYEN-AGE a) En Mal b) Deux motets c) L'Amour de moy M. Paul DERENNE	Colin MUSET Manuscrit de Montpellier Anonyme
2.	LOUIS XIII (luth.) a) Grand Prélude b) La Dédicasse c) Les Castagnettes Mme Louis LALOY	PINEL GAUTIER-LE-JEUNE Jacques de GALLOT
3.	XVIII^e SIÈCLE a) Air de Thespis (Platée) M. Paul DERENNE b) Muzette c) La Joyeuse d) Barricades mystérieuses Mme Louis LALOY	J.-Ph. RAMEAU — François COUPERIN
4.	HIER (Debussy) a) Clair de Lune b) Fantoches M. Paul DERENNE c) Le Petit Berger d) Jardins sous la pluie Mme Louis LALOY	DEBUSSY — —

2^e PARTIE

ŒUVRES D'ARTHUR LOURIÉ

5.	BERCEUSE POUR LA CHEVRETTE (1 ^{re} audition) Mme Maroussia ORLOFF	
6.	a) LE CHANT DU BRIGAND b) "SONNET ESPAGNOL" de José Bergamin (1 ^{re} audition) M. Yvon Le MARC'HADOUR	
7.	A PHENIX PARC NOCTURN (1 ^{re} audition) Mme Maroussia ORLOFF	

PIANO ÉRARD

Les Auditions du Mardi de la Revue Musicale sont radiodiffusées par Radio-Cité.

INVITATION
pour 2 personnes

FIGURA 5. Programa del concierto de *La Revue Musicale* (París, 21 de marzo de 1939), con el estreno del «Sonnet espagnol» de Lourié.
© Arthur Lourié Collection, Paul Sacher Stiftung.

A Cristo crucificado ante el mar
The Crucifix by the Sea

José Bergamín
 English version by
 Erminie Huntress

Arthur Lourié

FIGURA 6. *A Cristo crucificado ante el mar* (1938), de Arthur Lourié, cc. 1-3
 Ed. G. Schirmer (1946) © Wise Music Group.

En 1947, el filósofo e historiador Henri Davenson (seudónimo de Henri-Iréné Marrou), gran admirador de la música de Lourié, escribió en *Esprit* sobre *A Cristo crucificado ante el mar* a propósito de su publicación en la edición de G. Schirmer (1946), calificándolo de «obra maestra». Davenson destacaba cómo el piano imitaba libremente la guitarra al inicio de la composición (de hecho, al comienzo de la parte de piano se indica «Liberamente, quasi una chitarra», como puede verse en la Figura 6) y afirmaba que Lourié alcanzaba aquí «la cumbre más alta de su arte, tan profundamente, tan auténticamente religioso, purifica, ennoblece y endereza lo que hay incluso de un poco barroco, churrigueresco, en Bergamín: volvemos de Góngora a San Juan de la Cruz»¹¹⁴.

San Juan de la Cruz está especialmente presente en los primeros diarios de Lourié. Encontramos la primera mención al poeta y místico español en la entrada del 19 de enero de 1944, de la que se deduce un encuentro de Lourié con Raïssa Maritain, quien le traslada que Bergamín había publicado en México las obras completas de San Juan de la Cruz en un tomo¹¹⁵. Exiliado en México desde mayo de 1939, Bergamín inició a finales de ese año una importante labor en la Editorial Séneca que, según Nigel Dennis, dirigió desde su fundación¹¹⁶. En ella publicaría *Poeta en Nueva*

¹¹⁴ «Lourié atteint ici à la plus haute cime de son art, si profondément, si authentiquement religieux, épure, ennoblit et redresse ce qu'il y a de tout de même un peu baroque, churrigueriste, chez Bergamín : nous remontons de Gongora à saint Jean de la Croix». DAVENSON, Henri. «La reprise de l'édition musicale». *Esprit*, CXXXIII, 5 (mayo de 1947), pp. 859-864, p. 864. En 1942 Davenson había publicado un *Traité de la musique selon l'esprit de Saint Augustin* (Neuchâtel, Éditions de la Bacconière) dedicado «a Arthur Lourié, le musicien».

¹¹⁵ ALC, PSS, Dossier n.º 8, Diary from 1944, January 19.

¹¹⁶ DENNIS, Nigel. «José Bergamín frente a México y los mexicanos (1939-1945)». *El exilio literario español de 1939: Actas del Primer Congreso Internacional* (Bellaterra, 27 de noviembre-1 de

York, de Federico García Lorca, las *Obras Completas* de Antonio Machado y las de San Juan de la Cruz, entre otras¹¹⁷. Además de la referencia a la mencionada edición de la obra sanjuanesca, Lourié recoge en sus diarios no pocas citas de versos de San Juan, que anota habitualmente en español. Un ejemplo de ello es el siguiente:

Martes, 16 de abril, 1946: «El aspirar del aire, / El canto de la dulce Filomena, / El soto y su donaire, / En la noche serena / Con llama que consume y no / da pena / Que nadie lo miraba, / Aminadab [*sic*] tampoco parecía, / Y el cerco sosegaba, / y la caballería / A vista de las aguas descendía»¹¹⁸.

Por último, en la relación de documentos aportados para esta investigación, presento a continuación una entrada perteneciente al diario de 1944, que revelaría un encuentro de Lourié con Andrés Segovia (Figura 7):

Lunes, 31 de enero [1944]

«A las 4 horas con Segovia

Mira las partituras para guitarra y orquesta

Para él, a modo de ensayo: *Hommage a Mallarmé* en tres Madrigales:

1) Pleins du ciel avec des mains fermes...

2) La rose dans les thènebres [*sic*]...

3) Aboli bibelot d'inanité sonore...»¹¹⁹.

diciembre de 1995). 2 vols. Manuel Aznar Soler (ed.). San Cugat del Vallès, Associació d'Idees - GEXEL, 1998, vol. 1, pp. 229-236, p. 231. Sobre las actividades de Bergamín en la Editorial Séneca, cf., por ejemplo, DENNIS, Nigel. «Cultura y exilio: Bergamín y la primera edición de las *Obras completas*, de Antonio Machado (México, 1940)». *Revista de Occidente*, 166 (1995), pp. 100-112.

¹¹⁷ La Editorial Séneca publicó las *Obras Completas* de San Juan de la Cruz en 1942. Según Francisco Chica, la aparición de esta edición, en la que intervinieron en distinta medida Bergamín, José Manuel Gallegos Rocafully y Emilio Prados, pasó desapercibida en España. Cf. CHICA, Francisco. «El silencio activo. Poesía y pensamiento en la obra mexicana de Emilio Prados». *Poesía y Exilio. Los poetas del exilio español en México*. Rose Corral Jorda, Arturo Souto Alabarce y James Valender (eds.). México, El Colegio de México, 1995, pp. 73-89, p. 78. Como recuerda Chica, Manuel Andújar había lamentado el olvido de esta edición años antes; cf. ANDÚJAR, Manuel. «Gallegos Rocafully: una edición olvidada de las *Obras de San Juan de la Cruz*». *Signos de Admiración*. Jaén, Diputación Provincial, 1986, pp. 143-146.

¹¹⁸ ALC, PSS, Dossier n.º 8, Diary from 1946, April 16. En la entrada de ese mismo día, Lourié también anota estos versos, tomados del *Cántico espiritual*, en traducción inglesa. Para una valoración crítica de esta obra a partir de un notable estudio introductorio, cf. la edición de Domingo Ynduráin (Madrid, Cátedra, 2006).

¹¹⁹ «В 4 часа у Segovia / Просматривал партитуры / для гитары с оркестром / Для него попробовать: *Hommage a Mallarmé* / en trois Madrigales: 1) Pleins du ciel avec des mains fermes... 2) La rose dans les thènebres [*sic*]... 3) Aboli bibelot d'inanité sonore...». ALC, PSS, Dossier n.º 8, Diary from 1944, January 31.

Figura 7. Diario de Arthur Lourié. Entrada del 31 de enero de 1944
© Arthur Lourié Collection, Paul Sacher Stiftung.

Como ya se ha dicho, la relación de Lourié con la poesía fue intensa a lo largo de toda su vida. Tres años antes de esta reunión con Segovia continuaba explorando las relaciones entre música y poesía, como muestra su composición *Two Poems* (1941) sobre versos de James Joyce¹²⁰. A comienzos de 1944 seguía trabajando en la suite sinfónica «Пир во время чумы» («Banquete [o festín] en tiempos de peste», 1942-1944), donde empleaba, por un lado, palabras en latín de Petrarca, y por otro, pasajes en

¹²⁰ Información sobre esta obra, sus versiones y diversos manuscritos puede encontrarse en HULLIGER, S. *Arthur Lourié (1892-1966). Catalogue...*, p. 105.

francés, ruso e inglés basados en la obra teatral homónima escrita en 1830 por Alexander Pushkin.

El análisis pormenorizado de los versos de Stéphane Mallarmé anotados por Lourié excede los objetivos y los límites de este trabajo; no obstante, una primera tentativa de traducción podría ser la siguiente: «1. Pleno de cielo con las manos firmes... 2. La rosa en la oscuridad... 3. Espiral espi-rada de inanidad sonora». El segundo verso pertenece al poema «Surgi de la croupe et du bond», que Maurice Ravel había empleado en la tercera canción de sus *Trois poèmes de Mallarmé* (1913); para el tercero, sigo la propuesta de Octavio Paz, de la que se hace eco Klaus Meyer-Minnemann en un artículo que explora la posible conexión entre los poemas «Caracol» de Rubén Darío y «Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx», al que pertenece el citado verso de Mallarmé¹²¹. Finalmente, no iba a ser esta la única vez en que Lourié se planteara utilizar versos del poeta francés; y así, en 1945 compuso, con título significativo, un *Madrigal en Ut. Sonnet de Stéphane Mallarmé*.

¿Dónde pudo producirse un primer encuentro entre Segovia y Lourié? Si bien Segovia actuó el 8 de enero de 1944 en el Jordan Hall de Boston, es más factible pensar que Lourié asistiera a uno de sus conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York, probablemente el ofrecido por el guitarrista el 13 de enero¹²². Allí debió de darse una conversación entre ambos, y es viable que surgiera la propuesta de una reunión posterior y de algún proyecto conjunto. Por el momento, no se han encontrado mayores indicios sobre ese *Homenaje a Mallarmé* para guitarra y orquesta.

Conclusiones

Son varias las razones para poner en valor a Arthur Lourié en el contexto cultural y artístico del siglo XX: la riqueza temática de sus escritos;

¹²¹ Cf. MEYER-MINNE-MANN, Klaus. «Caracol. Una respuesta de Darío al soneto “Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx” de Stéphane Mallarmé». *Anales de Literatura Hispanoamericana*, 44 (2015), pp. 147-167, p. 159.

Sobre la traducción de Paz, cf. PAZ, Octavio. «El soneto en ix». *El signo y el garabato*. México, Ed. Joaquín Mortiz, 1973, pp. 70-82.

¹²² Segovia también actuó en el teatro neoyorquino el 17 de marzo de ese año. Sobre sus conciertos, cf. la relación ofrecida por Julio Gimeno en <<https://guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?21031-Los-conciertos-de-Andr%E9s-Segovia/page2>> [consulta 09-04-2023]. El 29 de enero, dos días antes de su encuentro, Lourié anotó en su diario «llamar a Segovia» («Позвоните в Segovia») a «Essex House b9’/2». Cf. ALC, PSS, Dossier n.º 8, Diary from 1944, January 29.

sus vínculos con poetas, músicos e intelectuales de diversas procedencias y corrientes de pensamiento; su participación en el gobierno de Lenin a través de su desempeño al frente del MUZO; su papel como exégeta de Stravinski y su labor como arreglista de algunas de sus composiciones; su trayectoria vital, que transcurrió a lo largo de tres mundos, la Rusia posterior a la Revolución de 1917, la Europa de entreguerras y los Estados Unidos de posguerra; y desde luego, su música.

Sobre el desempeño de Lourié como colaborador de Stravinski, los calificativos del tipo «chico de la oficina» o «amanuense» denotan una ostensible minusvaloración en la que, además, se intuye una intención estratégica por parte de autores como Stephen Walsh y Robert Craft. La infravaloración de Lourié resulta eficaz para la construcción del «fenómeno» Stravinski como icono cultural y símbolo artístico de los tiempos «modernos». En otras palabras, se menoscaba su participación activa, en el marco de lo que Valérie Dufour ha denominado el «proceso de mitificación» stravinskiano. Como en tantas otras ocasiones, ello trae consigo el riesgo de invisibilizar algo fundamental: la (re)construcción del individuo como una constelación de vínculos y facultades creativas. Esto es, en todo caso, considerar el «genio» en la historia del arte como el fruto de múltiples intercambios, conversaciones y diálogos constantes en los que participan numerosas personas, y no desde la concepción individualista que entiende la obra artística como el producto de un sujeto aislado e imprevisto, obviando los necesarios anclajes históricos y la participación de otros sujetos y mediaciones que la configuran. Para revelar a Lourié ha sido preciso problematizar su relación con Stravinski. Precisamente, la configuración en términos asimétricos de este vínculo explica, entre otras razones, las escasas referencias a Lourié y la ausencia total de su música en las investigaciones musicológicas realizadas en España.

En los análisis de Richard Taruskin o de Katerina Levidou, Lourié ha sido interpretado como el compositor más destacado del movimiento eurasiático. Si escasas son las referencias a Lourié en la musicología española, no menos exiguos son los estudios dedicados al eurasiatismo, un ámbito de los estudios sobre Rusia que merecería mayor atención a raíz de los acontecimientos internacionales a los que asistimos en la actualidad. Con anterioridad a la propia conformación del eurasiatismo y al papel que Lourié haya jugado en él, la música pudo haber tenido un rol importante en la preparación del terreno para la aparición del movimiento eurasiático. Esto constituye un tema interesante que necesitaría mayor desarrollo, analizando tal vez en clave «eurasiática» obras

como la *Suite escita* de Prokofiev o *La consagración de la primavera* de Stravinski. En cualquier caso, hablar de música en el eurasiatismo, en tanto corriente de pensamiento producto de la emigración, implica valorar la existencia de una música rusa dentro de la propia Rusia, pero sobre todo más allá de sus fronteras. Esto sugiere una relación entre obra y *locus* de composición que sería preciso examinar con mayor detenimiento: en otras palabras, abordar la producción (artística y epistemológica) como enunciación situada.

Tal y como se desprende de la literatura analizada en este artículo, el estudio de la historia, el arte y la cultura de Rusia representa un desafío que obliga a desdoblarse la mirada: atender a una Rusia «en casa» y a otra Rusia «en el exterior»; una Rusia «occidentalista», que vive de cara a Europa, y una Rusia «eslavófila», que trata de darle la espalda para buscar su esencia y afirmar su identidad. Detrás de lo que se ha entendido como parte de la «cuestión rusa», se detecta la intención de plantear algo fundamental: el problema del destino histórico del pueblo ruso, un supuesto destino único, otorgado por designio divino. El artista juega aquí, en tanto conductor, un rol irremplazable, y, en este sentido, ningún estudio riguroso es posible en este campo sin un profundo conocimiento del arte soviético. En el período analizado, ha quedado demostrado que la principal arena de disputa entre la emigración rusa no fue la política, sino la cultura.

La combinación de reflexiones musicales y estéticas fundamentadas, por un lado, en sus concepciones eurasiáticas y, por otro, en sus convicciones religiosas, es una de las principales características de la producción escrita de Lourié. Su asociación estética con Busoni y, sobre todo, con Stravinski, le fue alejando progresivamente de la experimentación modernista y de sus coqueteos con los futuristas rusos, orientándolo hacia el neoclasicismo y la simplicidad de la forma. Pero las estéticas musicales de Lourié y de Stravinski arrojan diferencias filosóficas notables que se reflejan justamente en dos ideas antagónicas con respecto al estatuto identitario del fenómeno musical. A diferencia de la tan reiterada posición de Stravinski sobre la incapacidad expresiva de la música, la obra musical, con sus implicaciones espirituales, es para Lourié un medio con el que comunicar la necesidad de comunión y el encuentro con lo sagrado.

El cultivo de la temática revolucionaria tiene un lugar destacado en el arte ruso. Sin embargo, más allá de algunas experimentaciones de tipo formal, a juzgar por la música religiosa de Lourié y de sus propuestas como gestor del MUZO, la interpretación de lo revolucionario en él osciló

entre la tradición y la renovación conservadora. En torno a esta articulación entre arte y revolución, posiblemente sea necesaria una revisión crítica sobre aquellas revoluciones concebidas mayoritariamente como puntos de inflexión histórica. En este sentido, sería interesante examinar los contextos de las revoluciones francesa y de 1917 y comparar las distintas construcciones socio-discursivas ligadas a la función de la música y del músico, y a sus diferentes vínculos y grados de incidencia en lo político. ¿Qué representaciones y valores —sociales, morales, políticos— se atribuyen históricamente a la música y los músicos en contextos revolucionarios? ¿Cómo se han expresado y traducido desde el punto de vista simbólico y cultural?

La presencia de compositores considerados «renovadores» en la gira de Borovski fue más bien escasa, debido seguramente al poco interés que los socios de la ACM tenían por la música de vanguardia. Sus presentaciones en Almería, Madrid, Cartagena y Murcia muestran el funcionamiento centralizado de esta asociación, que contrató al pianista ruso para varias delegaciones, donde interpretó programas similares, cuando no iguales. Formados íntegramente por compositores extranjeros, los programas analizados permiten intuir una intención de internacionalización de la actividad musical y de implantación de una concepción de lo territorial a través de lo cultural, en una especie de movimiento de vertebración nacional. Pero si atendemos a los nombres que más se repiten (los Bach, Chopin o Liszt), en ningún caso suponen una revitalización o una apuesta decidida por la divulgación de repertorios novedosos. Puede considerarse una excepción a esto, por desconocida, la presencia de Lourié. De todos modos, si como señala Salazar, la música de Lourié no se caracterizó por su bolchevismo, a tenor de las piezas analizadas cabe advertir también que su valoración en tanto expresión de un «viejo régimen» resulta excesiva.

El contexto en el que se inscriben las críticas de Salazar revela su papel como mediador entre lo ruso y España. Profundizar en esta mediación permitiría ahondar en los procesos de configuración de identidades e ideologías a partir de relaciones culturales, en unos años como fueron los de la Rusia posterior a la Revolución bolchevique, la Europa de entreguerras y, en España, la dictadura de Primo de Rivera, donde la vida, desde el punto de vista social, político y económico, fue especialmente convulsa.

Esta investigación ha aportado las primeras referencias a la interpretación de una obra de Lourié en España, algo que hasta ahora no había sido recogido en la literatura especializada. Por otra parte, también ha proporcionado documentos y datos novedosos sobre sus vínculos con

Manuel de Falla, José Bergamín y Andrés Segovia. En el caso falliano, la mención a Lourié en la carta de Pedro Sanjuán y en el texto de Carpentier y las referencias a Falla en los diarios de Lourié permiten conjeturar que existió una cierta amistad entre el compositor ruso y el español.

Intentando trascender la figura de Lourié, queda todavía mucho por revelar sobre los desafíos creativos y las luchas políticas a las que se enfrentaron los músicos en Rusia durante los años posteriores a 1917, y también sobre las condiciones bajo las cuales surgió una cultura musical soviética a principios de los años treinta del pasado siglo. En la actualidad, atendiendo al hecho de que músicas/os y artistas rusas/os están siendo vetadas/os en diferentes lugares del mundo como consecuencia de la guerra en Ucrania, sigue abierto el debate sobre el contenido o carácter nacional del arte.

Recibido: 10 octubre 2022
Aceptado: 22 febrero 2023

RdM